

Stadt Schaffhausen

Jahresbericht der Bibliotheken 2010

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Bibliothek Agnesenschütte

Das Jahr 2010 stand im Zeichen elektronischer Neuerungen und des Ausbaus des digitalen und interkulturellen Angebots. Die Ablösung des alten Rechners durch einen neuen virtuellen Rechner konnte ohne Schliessung der Bibliotheken vollzogen werden. Während der alte Rechner noch in Betrieb war, wurden auf dem neuen bereits alle Applikationen eingerichtet und getestet. Die neue Version des Publikums-katalogs OPAC bietet verbesserte Recherchiermöglichkeiten, und dank einem Zusatzprogramm wird der Standort der Medien in der Bibliothek auf einem Plan angezeigt.

Der Datentransport zwischen der KSD und den Bibliotheken konnte durch den Anschluss der Agnesenschütte ans Glasfaserkabelnetz der KSD beschleunigt werden.

Die Bibliotheken schlossen sich der von St. Gallen aus neu konzipierten Digitalen Bibliothek Ostschweiz dibioSt an, an der zahlreiche Bibliotheken der Ostschweiz beteiligt sind. Die Vorbereitungen konnten dank der Beteiligung des Kantons vertraglich geregelt werden.

Das mehrsprachige Angebot an Kinder- und Jugendbüchern wurde unter der Bezeichnung "sBöckli" ausgebaut und aktualisiert. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Führungen wurde der Bestand an Büchern in zwölf Sprachen verschiedenen Sprach- und anderen Gruppen vorgestellt. Ohne die Mithilfe freiwilliger Gewährspersonen aus den Sprachgruppen bei den Vorbereitungen und der Durchführung der Veranstaltungen und der Beschaffung und Erschliessung der fremdsprachigen Medien hätte das Projekt nicht realisiert werden können. Als hilfreich erwies sich auch die Zusammenarbeit mit der Integrationsfachstelle Integres. – Im Zeichen der Frühförderung ist die Bibliothek Agnesenschütte generell bestrebt, möglichst viele Kinder bereits im Vorschulalter in die Bibliothek zu locken.

Die Ausleihzahlen bewegen sich in etwa im Rahmen der Vorjahre. Die Bibliothek Agnesenschütte ist mit durchschnittlich 52 Besucherinnen und Besuchern pro Stunde gut frequentiert.

Benutzer und Besucher

Die Zahl der im Bibliothekssystem erfassten Benutzerinnen und Benutzer ging 2010 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte und durch das System vorgenommene Löschungen) um 1'113 (2009: 796) auf 16'399 (17'512) zurück, die Zahl der aktiven um 57 (2009: 171) auf 6'898 (6'955). 4'433 oder 64,3 % der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen (inkl. Hemmental), 1'493 oder 21,6 % in den anderen Gemeinden des Kantons, 496 oder 7,2 % im Kanton Zürich, 176 oder 2,5 % in Deutschland, 144 oder 2,1 % im Kanton Thurgau, Übrige 156 oder 2,3 %. – Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfall (388), Beringen (173), Feuerthalen (101), Thayngen (99), Flurlingen (98), Löhningen (85), Merishausen (77), Jestetten (71), Dörflingen (69), Uhwiesen (68), Neunkirch (65), Stetten (64), Büsingen (50) und Dachsen (50). 1'960 oder 28,4 % waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 18 Jahre, 4'938 oder 71,6 % Erwachsene und Institutionen.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 15'052 (16'025) Besuchende gezählt, in der Bibliothek Agnesenschütte, während der Öffnungszeiten, 82'985 (rund 85'000). Darin eingeschlossen sind die Benutzenden der Ludothek, die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist, nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnehmen.

Ausleihe

Die Bibliotheken waren an 299 Tagen während 1'786 Stunden geöffnet.

	2010	2009	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Agnesenschütte				
Kinder- und Jugendbücher	41'986	43'172	-1'186	27,6 %
Erwachsenenbücher	46'423	46'003	+420	30,6 %
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	54'217	53'854	+363	35,7 %
Total Agnesenschütte	142'626	143'029	-403	93,9 %
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	4'808	5'293	-485	3,2 %
Lesesaal**	4'373	4'873	-500	2,9 %
Total Stadtbibliothek	9'181	10'166	-985	6,1 %
<hr/>				
Total Hausausleihe	147'434	148'322	-888	97,1 %
Total Ausleihe	151'808	153'195	-1'387	100,0 %

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

Die dem Publikum zur Verfügung stehenden **Internet-Arbeitsplätze** in der Agnesenschütte wurden 3'335 Mal genutzt (2009: 4'895), jener in der Stadtbibliothek 1'412 Mal (1'896), der WLAN-Anschluss im Lesesaal der Stadtbibliothek 509 Mal (303). 840 (1'165) Seiten wurden ausgedruckt.

Im **Fernleihverkehr** wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 310 (2009: 611) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt wurden 295 Bände und 20 Zeit-

schriftenartikel. Der Rückgang ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Gebühr auf den landesweit üblichen Ansatz von Fr. 10.-- pro Band angehoben wurde. An auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller wurden aus unseren Beständen 26 Bände geliefert (2009: 34).

Abermals zugenommen haben die Zugriffe auf die Website: die **URL-Adresse** www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 18'355 Mal angewählt (2009: 16'691); die Zahl der **Recherchen** im darin eingebetteten **Web-OPAC** belief sich auf 154'806 (155'977).

Auf den **Kopiergeräten** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden für Benutzerinnen und Benutzer oder von diesen selber aus Nachschlagewerken, Zeitungsbänden und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten gegen Entgelt 3'809 Fotokopien gemacht (2009: 4'765), auf dem Gerät in der Agnesenschütte 2'428 (2'884).

Die Ausleihzahlen in der Bibliothek Agnesenschütte sind seit vier Jahren, abgesehen von kleineren Schwankungen, mehr oder weniger konstant. Der Rückgang bei den Kinderbüchern dürfte u. a. mit der in die Jahre gekommenen, unübersichtlich gewordenen und deshalb erneuerungsbedürftigen Präsentation zusammenhängen. Bei den Sachbüchern für Erwachsene macht sich die Konkurrenz des Internets bemerkbar. Dies gilt noch ausgeprägter für die Stadtbibliothek am Münsterplatz: Obwohl gegen 50'000 Titel der letzten Jahrzehnte im OPAC erschlossen sind, werden sie wenig genutzt. Lernende und jüngere Forschende sind immer weniger auf die in Bibliotheken aufbewahrten Bücher und Nachschlagewerke angewiesen bzw. werten je länger, je mehr ausschliesslich digital aufbereitete und zur Verfügung gestellte historische Quellen aus.

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2010 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2010	2009
Kauf								
Stadt- bibliothek	254	--	--	9	33	188	484	424
Agnesen- schütte	2'661	--	--	944	--	143	3'748	3'455
Geschenk								
Stadt- bibliothek	197	2	--	9	--	274	482	466
Agnesen- schütte	403	--	--	117	--	14	534	532
Depositum	3	--	--	--	--	8	11	70
Total	3'518	2	--	1'079	33	627	5'259	4'947

* Unter «Medien» werden gezählt: Sprachkurse, Tonkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD.

** Unter «Andere» werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken; Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht; Datenbanken.

Vom ordentlichen Anschaffungskredit von Fr. 150'000.-- wurden 68,2 % (67,1 %) für den Kauf von 3'748 (3'455) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Bibliothek Agnesenschütte ausgegeben, 31,8 % (32,9 %) für den Kauf von 484 (424) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien, Datenträgern und -banken für die Stadtbibliothek am Münsterplatz. In der Stadtbibliothek wurden 30 (2009: 22) Benutzerwünsche erfüllt, in der Agnesenschütte 171 (94).

Auf einer Auktion konnte ein bisher nicht vorhandener, mit 46 Kupferstichen illustrierter Schaffhauser Druck von Johann Georg Seiler ersteigert werden: *Die ihren Gott liebende Seele: vorgestellt in den Sinn-Bildern des Hermann Hugonis ... in Lieder gebracht* [von Johann Conrad Ziegler], 1728.

Auch 2010 konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Aus dem Nachlass von

Hannes Alder, Lehrer für Deutsch und Geschichte an der Kantonsschule, konnte die Bibliothek über 400 Bücher und Broschüren sowie Materialien zum Briefwechsel zwischen Johannes von Müller und Johann Wilhelm Ludwig Gleim in Empfang nehmen, von Helga-Marie Rebsamen-Fey, Beringen, 114 Bände, darunter eine frühe Goethe-Gesamtausgabe (Tübingen 1806-1810), aus dem Nachlass von Pfr. Heinrich Ott die 40-bändige aus dem Verlag Cotta (1840), von Walter Oderbolz, Stein am Rhein, eine Vergil-Ausgabe (Wittenberg 1618), von Dr. Klaus Stuckert, Wetzikon, ein Album mit Kopien von Miniaturen aus Schaffhauser Kodizes, gefertigt von Münsterpfarrer Carl Stuckert (1867-1932), von Martin Huber militärhistorische Literatur aus dem Nachlass von Walter Ensslin, Stein am Rhein, von Pfr. Reinhard Genner, Münchwilen, über hundert weitere Gedichte aus seiner Feder.

Für die **Bibliothek Agnesenschütte** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'842 Bücher und 1'131 Nonbooks, d. h. Tonkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 738 Bücher mussten repariert, 671 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 180 Bücher und 39 Nonbooks wurden ersetzt, 1'399 Bücher und 801 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 1'264 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek überführt.

Der **Bestand der Agnesenschütte** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'128 (2009: 10'879), Erwachsenen-Sachbücher 13'575 (13'502), Sprachkurse 260 (219), Hörbücher 761 (772), Jugend-Belletristik 6'148 (5'478), Jugend-Sachbücher 1'631 (1'556), Kinderbücher 5'114 (5'316), Tonkassetten 820 (939), CDs 3'710 (3'580), Videos 797 (1'137), CD-ROM 415 (403), DVD 2'461 (1'973), Total 46'820 (45'754).

Für den **Magazinbestand der Stadtbibliothek** katalogisiert wurden 819 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 16 Nonbooks. 363 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 1'264 nicht mehr aktuelle Bücher der Agnesenschütte wurden mit einer Magazinsignatur versehen, 700 bisher im Zettelkatalog nachgewiesene Titel aus den 1980er Jahren wurden im System erfasst, 6 Einheiten ersetzt, 34 ausgeschieden.

Die Katalogisierung wird erleichtert durch den Einsatz von (eingekauften) Fremddaten. Bei 3'007 von insgesamt 3'661 bearbeiteten Neuerwerbungen (82 %) wurden die Katalogdaten nicht aus dem Buch, sondern elektronisch von anderen Bibliotheken oder spezialisierten Anbietern übernommen.

19 **Zeitschriften** wurden neu abonniert, 8 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 656 Titel.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 216'100 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 8'437 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus dem Bestand der Agnesenschütte entfernt und ins Magazin gestellt worden sind.

Technik

Die Bibliothek Agnesenschütte wurde an das Glasfasernetz der KSD/SASAG angeschlossen. Die schnellere Übermittlung von Daten zum und vom Rechenzentrum der KSD erhöht die Effizienz des Ausleihbetriebs und erleichtert die Recherchen. Das Bibliothekssystem OCLC/SISIS läuft seit November auf einem virtuellen Rechner; mit der Umstellung wurde auch eine neue Programversion installiert. – Wie schon im Vorjahr im Gebäude am Münsterplatz, musste 2010 in der Agnesenschütte der Heizkessel ersetzt werden. In beiden Gebäuden wurde zudem die Alarmübermittlung zur Einsatzzentrale der Polizei erneuert.

Zusammenarbeit

In ihrer Funktion als Kantonsbibliothek ist die Stadtbibliothek Mitglied der neugegründeten Schweizerischen Konferenz der Kantonsbibliotheken. – Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindebibliotheken des Kantons Schaffhausen trafen sich am 16. September in der Stadtbibliothek. – Die im Verein Bibliotheken der Regio Bodensee zusammengeschlossenen Bibliotheken hielten ihre Herbsttagung am 4. November im Kantonsratssaal ab.

Digitalisierung von Handschriften, Zeitungen und Zeitschriften

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. Im Berichtsjahr wurden neun Handschriften der Ministerialbibliothek vollständig digitalisiert: mit Unterstützung des Albertus-Magnus-Instituts in Bonn die Handschrift Min. 112, auf Einladung der Projektleitung von e-codices die Handschriften Min. 4, 6, 8, 11, 18, 95, 98 und 99.

In Zusammenarbeit mit der Herausgeberin der *Schaffhauser Nachrichten*, den lokalen Archiven und der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern wird die Digitalisierung der *Nachrichten* von 1861 bis heute vorbereitet. Nach dem Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Firma Meier & Cie AG, welcher die finanzielle und materielle Beteiligung der Nationalbibliothek regelt, wurden im Berichtsjahr auch der Vertrag zwischen Kanton und Stadt Schaffhausen einerseits und der Herausgeberin andererseits unterzeichnet und die Digitalisierung in Angriff genommen.

Unter dem Projektitel «Kulturelles Erbe der Regio Bodensee online» werden mit Unterstützung von Interreg IV die wichtigsten geschichtswissenschaftlichen und heimatkundlichen Zeitschriften aus dem Bodenseeraum digitalisiert. Schaffhausen wird mit zwei Titeln beteiligt sein.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

Die vom Schweizerischen Nationalfonds, von der Sturzenegger Stiftung und vom Kanton massgeblich unterstützte Neuausgabe des Briefwechsels der Brüder Johannes von Müller und Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789 steht kurz vor dem Abschluss. Nach Bereinigung des Registers und aller Korrekturen konnte der Herausgeber André Weibel im Dezember das Gut-zum-Druck für die Kommentarbände 4 bis 6 erteilen; die Textbände 1 bis 3 waren 2009 erschienen.

Digitale Bibliothek Ostschweiz

Auf Einladung der Kantonsbibliothek St. Gallen und mit Unterstützung des Kantons Schaffhausen beteiligen sich die Bibliotheken der Stadt Schaffhausen an der Digitalen Bibliothek Ostschweiz. Das neue Angebot an E-Books, E-Journals und Hörbüchern wird dem Publikum ab Februar 2011 zur Verfügung stehen.

Erzählzeit ohne Grenzen Singen – Schaffhausen

Veranstaltet vom Verein Agglomeration Schaffhausen VAS und den Städten Singen und Schaffhausen fand vom 8. bis 14. März erstmals das Literaturfestival «Erzählzeit ohne Grenzen» statt. Unter dem Obertitel «Das Leben der Anderen» lasen an 37 Veranstaltungen in 20 Gemeinden der Region 27 Autorinnen und Autoren vor schätzungsweise 4'000 Personen. Unterstützt wurde die «Erzählzeit», wie schon 2009 die «Criminale», vom Kanton Schaffhausen und von Interreg IV.

Fremd- und mehrsprachige Kinderbücher

Der Bestand an fremd- und mehrsprachigen Kinderbüchern wurde in den letzten zwei Jahren gezielt ausgebaut und umfasst jetzt 1'500 Einheiten in zwölf Sprachen, davon 766 als Leihbestand von Bibliomedia Schweiz. Ein eigens geschaffener Flyer mit dem Böckli-Maskottchen lädt in ebenso vielen Versionen zur Benutzung ein. Zusammen mit der Integrationsfachstelle Integres wurden die einzelnen Sprachgemeinschaften eingeladen, sich in der Bibliothek Agnesenschütte mit dem neuen Angebot vertraut zu machen (Albanisch 23. Januar, Kroatisch 27. Februar, Italienisch 27. März, Spanisch 10. April, Serbisch 29. Mai). Dazu kamen zwei Erzählstunden in Englisch, der Doppelkurs «Lesen beginnt mit Sprache» und «Vielfalt im Kinderbuch – Vielfalt der Methoden» des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (29. Oktober) und gegen zwanzig Spezialführungen bzw. Präsentationen des Angebots.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

29 Schulklassen und interessierte Gruppen besuchten die Stadtbibliothek oder die Agnesenschütte (2009: 23). 14 Schulklassen mit rund 300 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Agnesenschütte eingeführt, 4 Klassen mit 91 Schülern lernten die Stadtbibliothek und ihr Medienangebot kennen. 15 Klassen kamen aus der Stadt Schaffhausen, 3 aus dem (übrigen) Kanton und von auswärts. Neu wurde dreimal eine Einführung in die Benutzung des OPAC angeboten. Auch 2010 beteiligte sich die Bibliothek am Ferien(s)pass. Die zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Didaktischen Zentrum durchgeführte Berufskundliche Veranstaltung informierte über die Ausbildung als Fachmann/Fachfrau Information und Dokumentation.

Zu den bereits erwähnten Führungen und Veranstaltungen kamen rund 20 Lesungen, Vorträge, Workshops, Erzählstunden, Ausstellungseröffnungen u. ä. Im Foyer der Stadtbibliothek stellte die Künstlerin Sara Rohner, Baden, Arbeiten aus, die auf den Raum Bezug nehmen («Unter Bögen», 18. Mai – Ende August). In der Reihe «Stück des Monats» wurden in einer Vitrine weitere interessante Drucke und handschriftliche Dokumente aus dem Altbestand gezeigt. In der Bibliothek Agnesenschütte fanden die folgenden Lesungen und Veranstaltungen statt: Ursula Priess *Sturz durch alle Spiegel* (11. März, im Rahmen der «Erzählzeit ohne Grenzen»), Isolde Schaad *Robinson und Julia* (10. Juni, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche), Erwin Gloor und Raphael Burri «Eduard Mörikes Gestalt der Pe-

regrina im Bild und in Texten» (8. September, eine Kurzfassung wurde an der Museumsnacht vom 18. September im Foyer der Stadtbibliothek dargeboten), Thomas Binotto «Getrickst und abgedreht» (27. Oktober, in Zusammenarbeit mit dem Verein Schaffhauser Buchwoche), Ruben Gelbart «Von Buchenwald nach Schaffhausen» (10. Dezember, im Rahmen der Schaffhauser Menschenrechtstage). Grosser Beliebtheit erfreuen sich die «Mittwochsgeschichten», abwechslungsweise erzählt von Sascha Hagen und Désirée Senn, jeweils am ersten Mittwoch des Monats.

Personelles

Der Vertrag von André Weibel, wissenschaftlicher Bearbeiter des Müller-Briefwechsels, lief am 31. August aus; bis zum Erscheinen des Werks bleibt Weibel der Bibliothek als freier Mitarbeiter verbunden. Die Anstellung von Jeannine Jaquet wurde bei leicht reduziertem Pensum (25 %) für drei Jahre verlängert. Marco Orefice, angehender Absolvent des Bachelor-Studiengangs Information Science der Fachhochschule Chur, machte einen Teil des obligatorischen Vorpraktikums in der Stadtbibliothek. Beim Versorgen der Bücher und Medien in der Agnesenschütte und weiteren Hintergrundarbeiten konnte die Bibliothek von der temporären Mitarbeit von Marinella Brekalo, Romina Rütimann, Brigitta Rogenmoser und Christina Nicolet Wälchli profitieren.

Daniela Schaeffle schloss die dreijährige Ausbildung zur Informations- und Dokumentationsassistentin mit der Lehrabschluss- und der Berufsmaturitätsprüfung erfolgreich ab. Nadja Meyer begann am 1. August die Ausbildung zur Fachfrau Information und Dokumentation, wie die Berufsbezeichnung gemäss neuer Bildungsverordnung lautet; Fabio Lüdi kehrte für das 3. Lehrjahr in die Stadtbibliothek zurück. Bewährt hat sich der Austausch von Lernenden mit dem Didaktischen Zentrum und – neu – mit der Eisenbibliothek im Klostersgut Paradies. Neun Schülerinnen und Schüler absolvierten eine Schnupperlehre oder ein Kurzpraktikum.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Bereichs «Bibliotheken»: Lukas Baumann (Teilzeit, AV-Medien, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertretende Bereichsleiterin, Verantwortliche Medien- und Informationsangebot), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, EDV-Systemverwaltung), Gabriel Frey (Leiter Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Medienbearbeitung), Heiko Günther (Teilzeit, Medienbearbeitung), Senada Hamzić (Teilzeit, Reinigung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung, Katalogisierung), Jeannine Jaquet (Teilzeit, Benutzung), Fabio Lüdi (Lernender 3. Lehrjahr), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Nadja Meyer (Lernende 1. Lehrjahr), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Dragica Radosavljević (Teilzeit, Reinigung), Soumya Seiler (Katalogisierung, Benutzung), Monika Sorg (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Bereichsleiter, Verantwortlicher Historische Sammlungen), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Ernst F. Walter (Teilzeit, Hauswart), Katharina Werner (Teilzeit, Benutzung).

Stadt Schaffhausen

Jahresbericht der Bibliotheken 2011

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Bibliothek Agnesenschütte

Der Benutzung der Bibliotheken hat sich 2011 insgesamt sehr positiv entwickelt. Über 100'000 Personen sind in den beiden Gebäuden ein- und ausgegangen, um das vielfältige und attraktive Angebot und die verschiedenen Dienstleistungen zu nutzen. Rund 150'000 Bücher und Medien wurden nach Hause ausgeliehen. Insbesondere in der Bibliothek Agnesenschütte zeigen die Ausleihen einen deutlichen Aufwärtstrend.

Auf grosses Interesse stösst auch die (virtuelle) Digitale Bibliothek Ostschweiz, an der Schaffhausen beteiligt ist. Das neue Angebot umfasst gegen 15'000 E-Books, E-Journals und Hörbücher. Schaffhauser Benutzerinnen und Benutzer tätigten von ihren PCs aus 2'704 Downloads («Onleihen»). Der Zugang zur Digitalen Bibliothek erfolgt über die Website www.bibliotheken-schaffhausen.ch, die gegen 24'000 Besuche verzeichnete.

Mit mehreren Veranstaltungen und einer Ausstellung von acht Schaffhauser Künstlerinnen und Künstlern wurde Anfang Dezember das 25-jährige Bestehen der Bibliothek Agnesenschütte gefeiert. Die Zahl der im Laufe des Jahres angebotenen und durchgeführten Führungen, Lesungen, Erzählstunden und anderen Veranstaltungen beläuft sich auf gegen 70.

Nach einem Wasserschaden mussten in der Stadtbibliothek am Münsterplatz die Heizungsleitungen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss erneuert und die Radiatoren im Lesesaal und den angrenzenden Büros ersetzt werden.

Mit dem Erscheinen der drei Kommentarbände mit zusammen fast 1'800 Seiten ist die von André Weibel erarbeitete kritische Ausgabe des Briefwechsels der Brüder Johannes (von) Müller und Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789 abgeschlossen. Ebenfalls 2011 ist das *Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz* erschienen, in welchem die gedruckten Altbestände der Stadtbibliothek und der Ministerialbibliothek ausführlich beschrieben werden.

14 mittelalterliche Handschriften der Stadt- und der Ministerialbibliothek sind als digitales Faksimile auf der Website e-codices der Universität Freiburg i. Üe. (www.e-codices.unifr.ch) einzusehen.

Benutzer und Besucher

Die Zahl der im Bibliothekssystem erfassten Benutzerinnen und Benutzer ging 2011 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte und durch das System vorgenommene Löschungen) um 485 (2010: 1'113) auf 15'914 (16'399) zurück, die Zahl der aktiven stieg um 89 (2010: -57) auf 6'987 (6'898). Wie viele der Eingeschriebenen die Digitale Bibliothek Ostschweiz benutzt haben und wie weit sich dieser Kreis mit dem der aktiven Benutzerinnen und Benutzern der Stadtbibliothek und der Bibliothek Agnesenschütte überschneidet, kann nicht gesagt werden, weil die Benutzung der Digitalen Bibliothek über ein eigenes System läuft. – 4'400 oder 63,0 % der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 1'596 oder 22,9 % in den anderen Gemeinden des Kantons, 476 oder 6,8 % im Kanton Zürich, 177 oder 2,5 % in Deutschland, 167 oder 2,4 % im Kanton Thurgau, Übrige 171 oder 2,4 %. – Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinfall (459), Beringen (160), Feuerthalen (100), Thayngen (92), Löhningen (88), Stetten (82), Flurlingen (75), Merishausen (65), Büsingen (60), Dörflingen (60), Neunkirch (60), Jestetten (58), Uhwiesen (58), Lohn (53), Diessenhofen (50) und Hallau (50).

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 15'575 (15'052) Besuchende gezählt, in der Bibliothek Agnesenschütte, während der Öffnungszeiten, 86'245 (82'985). Darin eingeschlossen sind die Benutzenden der Ludothek, die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist, nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnehmen.

Ausleihe

Die Bibliotheken waren an 295 Tagen während 1'796,5 Stunden geöffnet.

	2011	2010	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Agnesenschütte				
Kinder- und Jugendbücher	41'594	41'986	-392	26,4 %
Erwachsenenbücher	46'921	46'423	+498	29,7 %
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	56'287	54'217	+2'070	35,7 %
Total Agnesenschütte	144'802	142'626	+2'176	91,8 %
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	4'563	4'808	-245	2,9 %
Lesesaal**	5'626	4'373	+1'253	3,6 %
Total Stadtbibliothek	10'189	9'181	+1'008	6,5 %
Digitale Bibliothek Ostschweiz***	2'704	---	+2'704	1,7 %
<hr/>				
Total Ausleihe	157'695	151'807	+5'888	100,0 %

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

*** Ab 11. Februar

Die dem Publikum zur Verfügung stehenden **Internet-Arbeitsplätze** in der Agnesenschütte wurden 4'371 Mal genutzt (2010: 3'335), jener in der Stadtbibliothek 1'553 Mal (1'412), der WLAN-Anschluss im Lesesaal der Stadtbibliothek 761 Mal (509). 1'355 (840) Seiten wurden ausgedruckt.

Im **Fernleihverkehr** wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 384 (2010: 310) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt wurden 333 Bände und 41 Zeitschriftenartikel. An auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller wurden aus unseren Beständen 11 Bände geliefert (2010: 26).

Zugenommen haben die Zugriffe auf die **Website**: Die URL-Adresse www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 23'701 Mal angewählt (2010: 18'355); die Zahl der Recherchen im darin eingebetteten **Web-OPAC** belief sich auf 170'078 (154'806). 740 mündliche und 24 schriftliche Auskünfte wurden erteilt.

Auf den Kopiergeräten in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden für Benutzerinnen und Benutzer oder von diesen selber aus Nachschlagewerken, Zeitungsbänden und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten gegen Entgelt 3'349 **Fotokopien** gemacht (2010: 3'809), auf dem Gerät in der Agnesenschütte 2'539 (2'428).

Die Nutzung beider Bibliotheken hat sich gesamthaft sehr positiv entwickelt. Die Ausleihen in der Agnesenschütte zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend. Der leichte Rückgang bei den Kinderbüchern dürfte vor allem mit der in die Jahre gekommenen, unübersichtlich gewordenen Präsentation zusammenhängen, deren Erneuerung für 2012 geplant ist. Auch in der Stadtbibliothek haben die Ausleihen leicht zugenommen. Ebenfalls erfreulich sind einerseits das Interesse am neuen Angebot der Digitalen Bibliothek Ostschweiz und andererseits die Nutzung der Website und des Web-OPAC.

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2011 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2011	2010
Kauf								
Stadt- bibliothek	303	--	--	2	64	183	552	484
Agnesen- schütte	3'032	--	--	944	--	158	4'134	3'748
Geschenk								
Stadt- bibliothek	240	--	--	6	--	313	559	482
Agnesen- schütte	610	--	--	152	--	19	781	534
Depositum	7	--	--	--	--	11	18	11
Total	4'192	--	--	1'104	64	684	6'044	5'259

* Unter «Medien» werden gezählt: Sprachkurse, Tonkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD, inkl. Playstation 3.

** Unter «Andere» werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken, Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht, Datenbanken und Kamishibai.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 158'000.-- wurden rund 66,6 % (68,2 %) für den Kauf von 4'134 (3'748) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Bibliothek Agnesenschütte ausgegeben, 29,4 % (31,8 %) für den Kauf von 552 (484) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien, Datenträgern und -banken für die Stadtbibliothek am Münsterplatz; Fr. 6'320.-- (4,0 %) betrug der vertraglich festgelegte Anteil am Ausbau des Angebots der Digitalen Bibliothek Ostschweiz. In der Stadtbibliothek wurden 21 (2010: 30) Benutzerwünsche erfüllt, in der Agnesenschütte 215 (171).

Auch 2011 konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, welche die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. So erhielt sie im Berichtsjahr von den Erben Walter Hauser, Wilchingen, 337 Bücher, Broschüren und Karten, von Ruth Müller drei Faksimiles von mittelalterlichen Handschriften, darunter die *Très riches heures du duc de Berry*, von Annemarie Solga-Derksen die Jahrgänge 1991–2004 der in Schaffhausen gedruckten Zeitschrift *Novalis*, ein Skizzenblatt von Beat Furrer und weitere Dokumente zum Schaffen des Schaffhauser Komponisten, vom Ingenieurbüro Norbert Jeske die Jahrgänge 1990–2000 der Zeitschrift *Schweizer*

Ingenieur und Architekt, von Susanne Hasler, Osterfingen, die Erstausgaben von Johannes von Müllers Schweizergeschichte aus den Jahren 1786–1808, von Hanspeter Hochreutener 19 Schaffhauser Publikationen, von Pfr. Reinhard Genner, Münchwilen, über hundert weitere Gedichte aus seiner Feder.

Für die **Bibliothek Agnesenschütte** ausgerüstet und katalogisiert wurden 3'190 Bücher und 927 Nonbooks, d. h. Tonkassetten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD. 681 Bücher mussten repariert, 664 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 125 Bücher und 54 Nonbooks wurden ersetzt, 1'866 Bücher und 513 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 1'369 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek überführt.

Der **Bestand der Agnesenschütte** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'001 (2010: 11'128), Erwachsenen-Sachbücher 13'676 (13'575), Sprachkurse 291 (260), Hörbücher 920 (761), Jugend-Belletristik 6'445 (6'148), Jugend-Sachbücher 1'660 (1'631), Kinderbücher 5'208 (5'114), Tonkassetten 805 (820), CDs 3'999 (3'710), Videos 550 (797), CD-ROM 426 (415), DVD 2'987 (2'461), Playstation 3 21 (--), Total 47'989 (46'820).

Für den **Magazinbestand der Stadtbibliothek** katalogisiert wurden 1'215 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 25 Nonbooks. 363 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 1'264 nicht mehr aktuelle Bücher der Agnesenschütte wurden mit einer Magazinsignatur versehen, 677 bisher im Zettelkatalog nachgewiesene Titel vor 1985 wurden im System erfasst, 1 Einheit ersetzt, 1 ausgeschieden.

Die Katalogisierung wird erleichtert durch den Einsatz von (eingekauften) Fremddaten. Bei 3'065 Neuerwerbungen wurden die Katalogdaten nicht aus dem Buch, sondern elektronisch von anderen Bibliotheken oder spezialisierten Anbietern übernommen.

13 **Zeitschriften** wurden neu abonniert, 16 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 653 Titel.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 218'700 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 9'806 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus dem Bestand der Agnesenschütte entfernt und ins Magazin gestellt worden sind.

Digitale Bibliothek Ostschweiz

Auf Einladung der Kantonsbibliothek St. Gallen und mit Unterstützung des Kantons Schaffhausen beteiligen sich die Bibliotheken der Stadt Schaffhausen an der Digitalen Bibliothek Ostschweiz. Das Angebot umfasst gegen 15'000 E-Books, E-Journals und Hörbücher. Seit dem 11. Februar steht es den Schaffhauser Benutzerinnen und Benutzern zur Verfügung; bis Ende Jahr wurden 2'704 Downloads («Onleihen») getätigt.

Gebäudetechnik

Ein Leck in den im Erdreich verlaufenden, neunzigjährigen Heizungsleitungen führte im Hochwinter zu gravierenden Problemen bei der Beheizung des Gebäudes am Münsterplatz und zu einem Wasserschaden. Nach Abschluss der Heizperiode wurden die Heizungsleitungen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss erneuert und die Radiatoren im Lesesaal und in den angrenzenden Büros ersetzt. Ebenfalls ersetzt wurden die Brandmeldezentrale in der Stadtbibliothek und die Gaswarnanlage in der Agnesenschütte, jene in der Stadtbibliothek wurde ersatzlos abgebaut.

Digitalisierung von Handschriften, Zeitungen und Zeitschriften

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. Die 2010 auf Einladung der Projektleitung von e-codices digitalisierten Handschriften Min. 4, 6, 8, 11, 18, 95, 98 und 99 der Ministerialbibliothek wurden im Laufe des Jahres, teilweise mit Unterstützung der Sturzenegger Stiftung Schaffhausen, aufgeschaltet. Damit sind 14 mittelalterliche Handschriften der Stadt- und der Ministerialbibliothek online zugänglich.

Auf Initiative des Verlags und in Zusammenarbeit mit den lokalen Archiven und der Schweizerischen Nationalbibliothek werden die *Schaffhauser Nachrichten* von 1861 bis heute digitalisiert. Das digitale Archiv wird im Laufe des Jahres 2012 für Bibliotheksbenutzer und das Publikum freigegeben. Parallel dazu sollen die hochauflöschlichen Dateien in Mikrofilme umgewandelt werden.

Briefwechsel der Brüder Johannes und Johann Georg Müller

Mit dem Erscheinen der Kommentarbände 4–6 Anfang Februar und einer Vernissage im Museum zu Allerheiligen am 17. Mai ist die von André Weibel erarbeitete kritische Ausgabe des Briefwechsels der Brüder Johannes (von) Müller und Johann Georg Müller aus den Jahren 1769 bis 1789 abgeschlossen. Finanziell unterstützt haben die Stadt bei diesem seit 1998 laufenden Projekt: der Schweizerische Nationalfonds, der Kanton (Lotteriegewinn-Fonds), die Sturzenegger-Stiftung Schaffhausen, die Claire Sturzenegger-Jeanfavre Stiftung, Basel, die Ulrico Hoepli-Stiftung, die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen und der Trägerverein der Ministerialbibliothek.

Erzählzeit ohne Grenzen Singen – Schaffhausen

Veranstaltet vom Verein Agglomeration Schaffhausen VAS und den Städten Singen und Schaffhausen fand vom 28. März bis zum 3. April die zweite «Erzählzeit ohne Grenzen» statt, unter dem Obertitel «Familienbande». An 44 Veranstaltungen in 28 Gemeinden der Region lasen 33 Autorinnen und Autoren vor schätzungsweise 4'300 Personen. Finanziell unterstützt wurde die «Erzählzeit» wiederum vom Kanton Schaffhausen und von Interreg IV.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

39 Schulklassen und interessierte Gruppen besuchten die Stadtbibliothek oder die Agnesenschütte (2010: 29). 30 Schulklassen mit rund 500 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Agnesenschütte eingeführt, 9 Klassen mit 155 Schülern lernten die Stadtbibliothek und ihr Medienangebot kennen. 33 Klassen kamen aus der Stadt Schaffhausen, 6 aus dem (übrigen) Kanton und von auswärts. Zu einer speziellen Führung lud am 26. September die Erlebnis-Spielgruppe Artefix,

Neuhausen, ein: 26 Kinder aus elf Nationen erkundeten mit ihren Eltern das Angebot der Agnesenschütte. Auch 2011 beteiligte sich die Bibliothek am Ferien(s)pass und führte zusammen mit dem Stadtarchiv und der Kantonsschulbibliothek eine berufskundliche Veranstaltung über die Ausbildung als Fachmann/Fachfrau Information und Dokumentation durch. Die Pädagogische Hochschule führte in der Agnesenschütte einen Kurs zum Thema Leseförderung durch (11. April), das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), Zürich, in der Stadtbibliothek den Kurs «Medienkompetenz für Kinder», an dem auch Mitarbeitende der Bibliothek teilnahmen (15. November).

Zweimal beteiligte sich die Stadtbibliothek mit ausgeschiedenen Büchern und Dubletten aus Geschenken am samstäglichen Flohmarkt im Mosergarten.

Der Rotary Club Schaffhausen-Munot und die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Zwinglikirche kamen zu speziellen Führungen zu den Altbeständen der Stadt- bzw. der Ministerialbibliothek. In der Reihe «Stück des Monats» wurden regelmässig interessante Dokumente aus dem Altbestand gezeigt, in einer Sonderausstellung zum Erscheinen des *Handbuchs der historischen Buchbestände in der Schweiz* und zum 375-Jahr-Jubiläum der Stadtbibliothek alte Bücher mit Widmungen und anderen Einträgen (9. Dezember–Ende Januar 2012).

Während einer ganzen Woche (5.–10. Dezember) wurde an die Eröffnung der Bibliothek Agnesenschütte vor 25 Jahren, am 6. Dezember 1986, erinnert. Das Programm umfasste eine Ausstellung von acht Künstlerinnen und Künstlern, die bereits früher in der Agnesenschütte ausgestellt hatten (Eröffnung am 5. Dezember mit einer improvisierten Lesung von Alfred Wüger), einen Auftritt des Zauberers Lukky, Grimm-Märchen erzählt von Anna Ninck («Grimmig und farbenfroh»), einen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gestalteten Bunten Abend, den Vortrag «Mystische Weisheit. Denkstile und Formen» von Prof. Dr. Alois Haas, Zürich (9. Dezember), und zum Abschluss, im Rahmen der «Böckli»-Aktivitäten, einen Arabischen Nachmittag in Anwesenheit des Botschafters von Tunesien, Hafedh Bejar (10. Dezember). Vorangegangen waren die Lesung von Hans Ulrich Treichel aus seinem Roman *Grunewaldsee* (31. März, im Rahmen der «Erzählzeit»), die Begegnung mit Anthony Graves (13. Mai, in Zusammenarbeit mit Amnesty International), die Poesie-Lesung für Kinder von Arne Rautenberg «Träumende Eulen» (31. August) und die Lesung von Stephan Sigg «Emmas Schokoladen» (im Rahmen der Menschenrechts-Tage, 30. November). Grosser Beliebtheit erfreuten sich auch 2011 die «Mittwochs geschichten», abwechslungsweise erzählt von Sascha Hagen und Désirée Senn, jeweils am ersten Mittwoch des Monats.

Personelles

René Specht, Bereichsleiter, reduzierte sein Pensum per 1. Juli auf 90 %. Senada Hamzic, die seit dem 1. Juni 2003 die Reinigung der Agnesenschütte besorgt hatte, verliess ihre Stelle per Ende April; ersetzt wurde sie durch Vjollca Ajdini. Marco Oreifice, Absolvent des Bachelor-Studiengangs Information Science der Fachhochschule Chur, machte in den Semesterferien ein zweiwöchiges Praktikum. Beim Versorgen der Bücher und Medien der Agnesenschütte und Hintergrundarbeiten konnte die Bibliothek von der temporären Mitarbeit von Christina Nicolet Wälchli, Brigitte Rogemoser, Ursula Mayer, Susan Burkert, Tamara Burger und Ebru Turgut profitieren.

Fabio Lüdi schloss die dreijährige Ausbildung zum Informations- und Dokumentationsassistenten mit der Lehrabschluss- und der Berufsmaturitätsprüfung erfolgreich ab. Mathias Pfister begann am 1. August die Ausbildung zum Fachmann Information und Dokumentation, wie die Berufsbezeichnung gemäss neuer Bildungsverordnung lautet. Nadja Meyer wechselte für das 2. Lehrjahr ins Stadtarchiv; David Erban, der die Ausbildung im Stadtarchiv begonnen hatte, in die Stadtbibliothek. Anne Sophie Klee, ebenfalls angehende Fachfrau Information und Dokumentation, vertauschte im Sommer ihren Ausbildungsplatz im Bundesarchiv in Bern mit den Schaffhauser Bibliotheken. Acht Schülerinnen und Schüler absolvierten eine Schnupperlehre oder ein Kurzpraktikum.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Bereichs «Bibliotheken»: Vjollca Ajdini (Teilzeit, Reinigung), Lukas Baumann (Teilzeit, AV-Medien, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Katalogisierung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertretende Bereichsleiterin, Verantwortliche Medien- und Informationsangebot), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Freihandbibliothek, EDV-Systemverwaltung), David Erban (Lernender 2. Lehrjahr), Gabriel Frey (Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Medienbearbeitung), Heiko Günther (Teilzeit, Medienbearbeitung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung, Katalogisierung), Jeannine Jaquet (Teilzeit, Benutzung), Kurt Lüthi (Teilzeit, Katalogisierung), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Lehrmeisterin/Lehrlingsausbilderin), Mathias Pfister (Lernender 1. Lehrjahr), Dragica Radosavljević (Teilzeit, Reinigung), Soumya Seiler (Katalogisierung, Benutzung), Monika Sorg (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Teilzeit, Bereichsleiter, Verantwortlicher Historische Sammlungen), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Ernst F. Walter (Teilzeit, Hauswart), Katharina Werner (Teilzeit, Benutzung).

Stadt Schaffhausen

Jahresbericht der Bibliotheken 2012

Stadtbibliothek am Münsterplatz und Bibliothek Agnesenschütte

Die Digitale Bibliothek Ostschweiz, an der die Bibliotheken der Stadt Schaffhausen seit 2011 beteiligt sind, erfreut sich grosser Beliebtheit. Das virtuelle Angebot umfasst bereits über 20'000 Titel (Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, Musik, Filme). Schaffhauser Benutzerinnen und Benutzer tätigten 2012 von ihrem PC aus 5'743 Downloads («Onleihen»), mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Im Gegensatz dazu sind die Ausleihen der Bibliothek Agnesenschütte, welche dieselben oder verwandte Titel als Buch, CD oder DVD anbietet, zurückgegangen.

Die Kinderbuchabteilung im Erdgeschoss der Agnesenschütte hat eine neue Einrichtung erhalten. Die abgewetzten Sitzstufen wurden entfernt, die Wände frisch gestrichen und die in die Jahre gekommenen Möbel durch eine zeitgemässe, kindergerechte Ausstattung ersetzt. 1'500 Bilderbücher wurden neu beschriftet und geordnet, so dass sie besser aufzufinden sind.

Zusammen mit der Quartierarbeit der Stadt und der Integrationsfachstelle Integres hat die Bibliothek damit begonnen, das Projekt «Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy» des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien SIKJM auch in Schaffhausen umzusetzen. Es fanden je acht Vorlese- und Geschichtsstunden in Deutsch, Albanisch, Türkisch und Tamil haben statt, die deutschen in der Agnesenschütte, die übrigen teils in der Bibliothek, teils in den Quartieren Hochstrasse und Birch.

In der Bibliothek Agnesenschütte war die Wanderausstellung «Alltäglich fantastisch: Kindergeschichten aus Finnland» des Finnland-Instituts Berlin zu Gast. Im Foyer der Stadtbibliothek zeigten René und Renate Eisenegger Arbeiten aus ihrer Reihe «Die Helden von Paris», Doris Kummer, Zürich, Leporellos und Schrifttafeln.

Benutzer und Besucher

Die Zahl der im Bibliothekssystem erfassten Benutzerinnen und Benutzer blieb 2012 per Saldo (Neuanmeldungen abzüglich Austritte und durch das System vorgenommene Löschungen) mit 15'907 auf dem Stand des Vorjahres (15'914), die Zahl der aktiven ging um 288 (2011: +89) auf 6'699 (6'987) zurück. Wie viele der Eingeschriebenen die Digitale Bibliothek Ostschweiz benutzt haben und wie weit sich dieser Kreis mit dem der aktiven Benutzerinnen und Benutzern der Stadtbibliothek und der Bibliothek Agnesenschütte überschneidet, kann nicht gesagt werden, weil die Benutzung der Digitalen Bibliothek über ein eigenes System läuft. – 4'239 oder 63,3 % der aktiven Benutzerinnen und Benutzer hatten ihren Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 1'532 oder 22,9 % in den anderen Gemeinden des Kantons, 462 oder 6,9 % im Kanton Zürich, 157 oder 2,3 % im Kanton Thurgau, 150 oder 2,2 % in Deutschland, Übrige 159 oder 2,4 %. – Am meisten Auswärtige kamen aus den Gemeinden Neuhausen am Rheinflall (445), Beringen (158), Feuerthalen-Langwiesen (138), Löhningen (87), Thayngen (78), Wilchingen (77), Flurlingen (74), Merishausen (67), Stetten (67), Stein am Rhein (62), Uhwiesen (61), Neunkirch (59), Buch (58), Dörflingen (57), Jestetten (50).

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 15'381 (15'575) Besuchende gezählt, in der Bibliothek Agnesenschütte, während der Öffnungszeiten, 85'335 (86'245). Darin eingeschlossen sind die Benutzenden der Ludothek, die während sechs Stunden pro Woche geöffnet ist, nicht eingeschlossen sind Personen, die an Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten teilnehmen.

Ausleihe

Die Stadtbibliothek war an 294 Tagen während 1'757,5 Stunden geöffnet, die Agnesenschütte wegen Neueinrichtung der Kinderbuchabteilung an 289 Tagen während 1'726 Stunden.

	2012	2011	Veränderung	Anteil an Ausleihe
Agnesenschütte				
Kinder- und Jugendbücher	39'680	41'594	-1'914	26,3 %
Erwachsenenbücher	43'516	46'921	-3'405	28,9 %
Tonträger/Videos/CD-ROM/DVD	52'223	56'287	-4'064	34,7 %
Total Agnesenschütte	135'419	144'802	-9'383	91,8 %
Stadtbibliothek				
Hausausleihe*	4'496	4'563	-67	3,0 %
Lesesaal**	4'932	5'626	-694	3,3 %
Total Stadtbibliothek	9'428	10'189	-761	6,3 %
Digitale Bibliothek Ostschweiz***	5'743	2'704	+3'039	3,8 %
Total Ausleihe	150'590	157'695	-7'105	100,0 %

* Inklusive kopierte Zeitschriftenartikel (Fernleihe)

** Manuell gezählt

*** Ab 11. Februar 2011

Die **Internetplätze** in der Agnesenschütte wurden 4'647 Mal genutzt (2011: 4'371). Der Platz in der Stadtbibliothek wurde 1'444 Mal (1'553) genutzt, der WLAN-Anschluss im Lesesaal 1'024 Mal (761). 994 (1'355) Seiten wurden ausgedruckt.

Im **Fernleihverkehr** wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 186 (2011: 384) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Vermittelt wurden 178 Bände und 17 Zeitschriftenartikel. An auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller wurden aus unseren Beständen 22 Bände geliefert (2011: 11).

Die **Website** www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 26'669 Mal angewählt (2011: 23'701); die Zahl der Recherchen im darin eingebetteten **Web-OPAC** belief sich auf 155'578 (170'078). 532 mündliche und 14 schriftliche Auskünfte wurden erteilt (2011: 740 und 24).

Auf den Kopiergeräten in der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden für Benutzerinnen und Benutzer oder von diesen selber aus Nachschlagewerken, Zeitungsbänden und anderen nicht ausleihbaren Dokumenten gegen Entgelt 2'231 **Fotokopien** gemacht (2011: 3'349), auf dem Gerät in der Agnesenschütte 3'015 (2'539).

Die Ausleihen und die übrigen Kennzahlen der Benutzung bewegen sich, mit leichten Schwankungen, im Rahmen der letzten Jahre. Zu berücksichtigen ist einerseits, dass die Bibliothek Agnesenschütte wegen der Neueinrichtung der Kinderbuchabteilung eine Woche weniger lang geöffnet war, als in anderen Jahren. Andererseits dürfte das Profil der Benutzerinnen und Benutzer der Digitalen Bibliothek Ostschweiz eher dem Benutzerprofil der Agnesenschütte entsprechen (Unterhaltung, Ratgeberliteratur, Hörbücher, Musik, Filme usw.), so dass eher von einer Verschiebung der Ausleihen gesprochen werden muss als von einer Abnahme. Die Kundenorientierung bleibt weiterhin eine Herausforderung für die Bibliotheken.

Bestände

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2012 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu bearbeiten:

	Bände	Hand- schriften	Mikro- formen	Medien*	Blätter	Andere**	2012	2011
Kauf								
Stadt- bibliothek	345	--	--	13	39	107	504	552
Agnese- schütte	2'985	--	--	1'031	--	129	4'145	4'134
Geschenk								
Stadt- bibliothek	138	1	--	18	--	307	464	559
Agnese- schütte	320	--	--	232	--	13	565	781
Depositum	8	1	--	--	--	7	16	18
Total	3'796	2	--	1'294	39	563	5'694	6'044

* Unter «Medien» werden gezählt: Sprachkurse, Tonkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD, inkl. Playstation 3.

** Unter «Andere» werden gezählt: Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken, Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht, Datenbanken und Kamishibai.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 158'000.-- wurden rund 65,8 % (66,6 %) für den Kauf von 4'145 (4'134) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien und elektronischen Datenträgern für die Bibliothek Agnesenschütte ausgegeben, 28,2 % (29,4 %) für den Kauf von 504 (552) Büchern, Zeitschriftenabonnements, audiovisuellen Medien, Datenträgern und -banken für die Stadtbibliothek am Münsterplatz; Fr. 6'320.-- (4,0 %) betrug der vertraglich festgelegte Anteil am Ausbau des Angebots der Digitalen Bibliothek Ostschweiz, Fr. 3'300.-- (2 %) wurden für Wechselbestände von Bibliomedia aufgewendet. In der Stadtbibliothek wurden 10 (2011: 21) Benutzerwünsche erfüllt, in der Agnesenschütte 297 (215).

Auch 2012 konnte die Bibliothek zahlreiche **Geschenke** entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, welche die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Auf Vorschlag der Bibliothek kaufte die Sturzenegger-Stiftung aus dem Handel eine (gekürzte) Kopie der Rüeger-Chronik, abgeschrieben 1703 von Dr. med. Johann Jakob Oswald (1664–1732). Von den Erben von Gottfried Bürgin (1929–1995) erhielt die Bibliothek 286 Bände und Broschüren, von Kathrin Studer-Binde, Feuerthalen, das handschriftliche Original der Aufzeichnungen *Die St. Johann-Orgel zu Schaffhausen* von Paul Binde

(1877–1962), als Vermächtnis von Hans Leu-Meister (1939–2012) 40 Bücher verfasst oder mit Illustrationen von Alfred Kubin, von Dr. Daisy Sigerist u. a. die *Übungen christlicher Tugenden* des spanischen Jesuiten Alonso Rodriguez, Köln 1729, von Pfr. Reinhard Genner, Münchwilen, 122 neue Gedichte aus seiner Feder.

Für die **Bibliothek Agnesenschütte** ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'982 Bücher und 1'159 Nonbooks, d. h. Tonkassetten, Videos, CDs, CD-ROM, DVD und PS3 Spiele. 700 Bücher mussten repariert, 609 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 56 Bücher und 40 Nonbooks wurden ersetzt, 2'657 Bücher und 840 Nonbooks definitiv ausgeschieden. 293 Bücher wurden in den Magazinbestand der Stadtbibliothek überführt.

Der **Bestand der Agnesenschütte** präsentierte sich Ende Jahr wie folgt: Erwachsenen-Belletristik 11'278 (2011: 11'001), Erwachsenen-Sachbücher 13'234 (13'676), Sprachkurse 371 (291), Hörbücher 961 (920), Jugend-Belletristik 6'027 (6'445), Jugend-Sachbücher 1'669 (1'660), Kinderbücher 5'305 (5'208), Tonkassetten 751 (805), CDs 4'033 (3'999), Videos 188 (550), CD-ROM 422 (426), DVD 3'336 (2'987), Playstation 3 56 (21), Total 47'631 (47'989).

Für den **Magazinbestand der Stadtbibliothek** katalogisiert wurden 773 Bücher, Broschüren und geographische Karten und 32 Nonbooks. 363 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt. 293 nicht mehr aktuelle Bücher der Agnesenschütte wurden mit einer Magazinsignatur versehen, 437 bisher im Zettelkatalog nachgewiesene Titel vor 1985 wurden im System erfasst, 1 Einheit ersetzt, 6 ausgeschieden.

Die Katalogisierung wird erleichtert durch den Einsatz von (eingekauften) Fremddaten. Bei 3'626 Neuerwerbungen wurden die Katalogdaten nicht aus dem Buch, sondern elektronisch von anderen Bibliotheken oder spezialisierten Anbietern übernommen.

9 **Zeitschriften** wurden neu abonniert, 18 wurden abbestellt bzw. stellten ihr Erscheinen ein. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 644 Titel.

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 220'200 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 10'099 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus dem Bestand der Agnesenschütte entfernt und ins Magazin gestellt wurden.

Neueinrichtung der Kinderbuchabteilung

Nach der 2006 erfolgten Umgestaltung des Ausleihbereichs und der Medienabteilung hat die Kinderbuchabteilung im Erdgeschoss der Agnesenschütte eine neue Einrichtung erhalten. Die abgewetzten Sitzstufen wurden entfernt, die Wände frisch gestrichen und die in die Jahre gekommenen Möbel durch eine zeitgemässe, kindergerechte Ausstattung ersetzt. Die neugestaltete Abteilung bietet einen geeigneten Rahmen für Erzählstunden und Leseanimationen. 1'500 Bilderbücher wurden neu beschriftet und geordnet, so dass sie besser aufzufinden sind.

«Schenk mir eine Geschichte»

Zusammen mit der Quartierarbeit der Stadt und der Integrationsfachstelle Integres hat die Bibliothek damit begonnen, das Projekt «Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy» des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien SIKJM auch in Schaffhausen umzusetzen. Von August bis Dezember fanden je acht von geschulten Leseanimatorinnen geleitete Vorlese- und Geschichtenstunden in Deutsch, Albanisch, Türkisch und Tamil statt, die deutschen in der Agnesenschütte, die übrigen teils in der Bibliothek, teils in den Quartieren Hochstrasse und Birch. Das Interesse von Kindern und Eltern ist gross, insbesondere an den deutschen und albanischen Animationen. Die Leseanimationen sollen weitergeführt und ausgebaut werden.

Digitale Bibliothek Ostschweiz

Auf Einladung der Kantonsbibliothek St. Gallen und mit Unterstützung des Kantons Schaffhausen beteiligen sich die Bibliotheken der Stadt Schaffhausen an der Digitalen Bibliothek Ostschweiz. Das virtuelle Angebot umfasst über 20'000 Titel (Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, Musik, Filme). 2012 wurden von unseren Benutzenden 5'754 Downloads («Onleihen») getätigt (2011, ab 11. Februar: 2'704).

Digitalisierung von Handschriften, Zeitungen und Zeitschriften

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. Mit Unterstützung der Museen Magdeburg wurde die für die Ausstellung «Otto der Grosse und das Römische Reich» zur Verfügung gestellte Handschrift Min. 109, Regino von Prüm, Weltchronik, digitalisiert. Damit sind 15 mittelalterliche Handschriften der Stadt- und der Ministerialbibliothek online zugänglich.

Auf Initiative des Verlags und in Zusammenarbeit mit den Schaffhauser Archiven und der Schweizerischen Nationalbibliothek wurden die *Schaffhauser Nachrichten* von 1861 bis heute digitalisiert. Das digitale Archiv wird Anfang 2013 für die Bibliotheksbenutzer und das Publikum freigegeben. Parallel dazu sollen die hochauflöschlichen Dateien in Mikrofilme umgewandelt werden.

Im Rahmen des Interreg-Projekts «Kulturelles Erbe der Regio Bodensee online» des Vereins Bibliotheken der Regio Bodensee wurden die *Schaffhauser Beiträge zur (vaterländischen) Geschichte* (1863–2009) und die *Schaffhauser (Schreib)mappe* (1933–2001) vollständig digitalisiert und für die Volltextsuche erschlossen. Offen ist derzeit, auf welcher Plattform diese Periodika im Netz zugänglich gemacht werden sollen.

Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

48 Schulklassen und interessierte Gruppen besuchten die Stadtbibliothek oder die Agnesenschütte (2011: 39). 33 Schulklassen mit rund 700 Schülerinnen und Schülern wurden in die Benutzung der Agnesenschütte eingeführt, 8 Klassen mit 126 Schülern lernten die Stadtbibliothek und ihr Medienangebot kennen. 36 Klassen kamen aus der Stadt Schaffhausen, 5 aus dem (übrigen) Kanton und von auswärts. Zu einer speziellen Führung lud wiederum die Erlebnis-Spielgruppe aus Neuhausen ein: 26 Kinder erkundeten mit ihren Eltern das Angebot der Agnesenschütte (17. März).

Auch 2012 führte die Bibliothek zusammen mit dem Stadtarchiv und der Kantonschulbibliothek zwei berufskundliche Veranstaltungen über die Ausbildung Fachmann/Fachfrau Information und Dokumentation durch.

Das FrauenNetz des Kaufmännischen Verbands, der Kirchenstand der Steiggemeinde und weitere Gruppen kamen zu speziellen Führungen zu den Altbeständen der Stadt- bzw. der Ministerialbibliothek. In der Reihe «Stück des Monats» wurden regelmässig interessante Dokumente aus dem Altbestand gezeigt, zum Erscheinen des *Handbuchs der historischen Buchbestände in der Schweiz* die Sonderausstellung «Widmungen und andere Einträge in alten Büchern der Stadtbibliothek» (9. Dezember 2011–Ende Januar 2012, öffentliche Führung durch René Specht am 11. Januar). Als Teil des Begleitprogramms der Ausstellung «Sonnenhut und Engelwurz» des Museums zu Allerheiligen präsentierten der Kurator der Ausstellung, Urs Weibel, und René Specht am 14. Februar im Lesesaal «Kräuterbücher aus fünf Jahrhunderten».

Das Foyer der Stadtbibliothek beherbergte zwei Kunstausstellungen: Zum Welttag des Buches zeigten René und Renate Eisenegger Arbeiten aus ihrer Reihe «Die Helden von Paris» (23. April–16. Juni). Im Rahmen der Museumsnacht wurde die Ausstellung von Leporellos und Schrifftafeln von Doris Kummer, Zürich, eröffnet, Giséle Marti las dazu passende experimentelle Poesie, Nonsenseverse und Abzählreime (15. September–31. Oktober).

In der Bibliothek Agnesenschütte war die Wanderausstellung «Alltäglich fantastisch: Kindergeschichten aus Finnland» des Finnland-Instituts Berlin zu Gast (21. November–29. Dezember), eröffnet wurde sie in Anwesenheit von Liisa Levänen, Kulturattaché der Finnischen Botschaft in Bern; am 28. November brachte Petra Bäni von der Schweizerischen Vereinigung der Freunde Finnlands die ausgestellten Bücher einem jungen Publikum näher. Die Agnesenschütte unterstützte auch das Leseförderungsprojekt «Hammerbuch 2012» von Radio DRS 1 (20. Oktober–25. November) Das vor einem Jahr mit Lernenden der Integrationsklasse am Berufsbildungszentrum Schaffhausen gestartete Projekt «Tandem» präsentierte sich am 8. Dezember, im Rahmen der Schaffhauser Menschenrechtstage.

Vorangegangen waren die Lesung von Katharina Geiser aus ihrem Roman *Diese Gezeiten* im Rahmen der «Erzählzeit ohne Grenzen» (30. März), die Generalversammlung des Vereins Schaffhauser Buchwoche mit anschliessender Lesung von Praxedis Kaspar und Christian Schmid (1. November), der Auftritt von Nicole Haase «Charlottengrad – Russen in Berlin» (16. November) und der Vortrag von Dr. Albert M. Debrunner, Basel, «Das rettende Ufer – Dichterinnen und Dichter im Exil am Bodensee» (3. Dezember). Grosser Beliebtheit erfreuten sich auch 2012 die «Mittwochsgeschichten», abwechselungsweise erzählt von Sascha Hagen und Désirée Senn, jeweils am ersten Mittwoch des Monats.

Erzählzeit ohne Grenzen Singen – Schaffhausen

Veranstaltet vom Verein Agglomeration Schaffhausen VAS und den Städten Singen und Schaffhausen fand vom 26. März bis zum 1. April die dritte «Erzählzeit ohne Grenzen» statt, unter dem Motto «Daheim und unterwegs». An 46 Veranstaltungen in 31 Städten und Gemeinden der Region lasen 35 Autorinnen und Autoren vor schätzungsweise 4'500 Personen. In der Stadt Schaffhausen fanden sechs Lesun-

gen/Veranstaltungen statt. Finanziell unterstützt wurde die «Erzählzeit» wiederum vom Kanton Schaffhausen und von Interreg IV.

Personelles

Wegen längeren krankheitsbedingten Ausfällen fehlten zwischen Oktober 2011 und Oktober 2012 gegen 1'400 Arbeitsstunden. Um Engpässe zu überbrücken, wurde das Pensum von Monika Sorg temporär um 10 % erhöht, Christina Nicolet Wälchli vom 16. Januar bis zum 30. Juni mit 40 % angestellt. – Judith Büeler reduzierte ihr Pensum ab 1. Juli auf 60 %. Die frei werdenden Stellenprozente wurden verteilt auf Lukas Baumann (neu 65 %), Michael Streif (neu 55 %) und Monika Sorg (neu 30 %). Vjollca Ajdini wurde während ihres Mutterschaftsurlaubs (Mitte Juni bis Ende Oktober) von Amire Ajdini und Bouke Van Zuiden vertreten. Beim Versorgen der Bücher und Medien der Agnesenschütte und anderen Hintergrundarbeiten konnte die Bibliothek von der temporären Mitarbeit von Susan Burkert, Ebru Turgut, Verena Helbling, Christine Bösch, Monika Huber, Claire Zeaiter und Regula Moser profitieren.

Mathias Pfister, Lernender Fachmann Information und Dokumentation, wechselte am 1. August für das 2. Jahr ins Stadtarchiv; Nadja Meyer kehrte in die Stadtbibliothek zurück, wo sie zusammen mit David Erban das 3. Ausbildungsjahr absolviert. Der Vertrag mit dem am 1. August eingetretenen neuen Lernenden musste aus gesundheitlichen Gründen nach vier Monaten aufgelöst werden. Acht Schülerinnen und Schüler absolvierten eine Schnupperlehre oder ein Kurzpraktikum.

Am 31. Dezember standen die folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Bereichs «Bibliotheken»: Vjollca Ajdini (Teilzeit, Reinigung), Lukas Baumann (Teilzeit, AV-Medien, Benutzung), Judith Büeler (Teilzeit, Erschliessung, Benutzung), Claudia Clavadetscher (Teilzeit, Stellvertretende Bereichsleiterin, Verantwortliche Medien- und Informationsangebot), Eveline Conti (Teilzeit, Leiterin Benutzung Bibliothek Agnesenschütte, EDV-Systemverwaltung), David Erban (Lernender 3. Jahr), Gabriel Frey (Zeitschriften und AV-Medien, Benutzung), Dorothea Giger (Teilzeit, Leiterin Medienbearbeitung), Heiko Günther (Teilzeit, Medienbearbeitung), Barbara Herzog (Teilzeit, Benutzung, Erschliessung), Jeannine Jaquet (Teilzeit, Benutzung), Kurt Lüthi (Teilzeit, Erschliessung), Nadja Meyer (Lernende 3. Jahr), Brigitte Oechslin (Leiterin Benutzung Stadtbibliothek, Fernleihe, Rechnungsführung, Berufsbildnerin), Dragica Radosavljević (Teilzeit, Reinigung), Soumya Seiler (Medienbearbeitung, Benutzung), Monika Sorg (Teilzeit, Benutzung), Dr. René Specht (Teilzeit, Bereichsleiter, Verantwortlicher Historische Sammlungen), Michael Streif (Teilzeit, Benutzung), Ernst F. Walter (Teilzeit, Hauswart), Katharina Werner (Teilzeit, Benutzung).

Bibliotheken Schaffhausen: Jahresbericht 2013

Das Jahr 2013 war geprägt von grossen personellen Veränderungen, zumal auf Kaderstufe: Stadtbibliothekar René Specht, seine Stellvertreterin Claudia Clavadetscher sowie die Leiterin der Medienbearbeitung, Dorothea Giger gingen alle in der ersten Jahreshälfte in den Ruhestand. Sie prägten die Bibliothek über Jahrzehnte und haben ihren Nachfolgern Oliver Thiele (Leitung der Bibliotheken) und Roger Günthart (Leitung Medienbearbeitung) eine gut aufgestellte Institution übergeben, die bereit ist für die Herausforderungen der nächsten Zeit - von der Digitalisierung und den E-Books über die Vernetzung der Bibliotheken der Region bis hin zur Leseförderung. Ich freue mich, zum ersten Mal diesen Jahresbericht einleiten zu dürfen und hoffe trotz des trockenen Zahlenwerks auf eine anregende Lektüre.

1. Benutzung

1.1. Ausleihe

Die Ausleihe von Medien bleibt das Kerngeschäft einer öffentlichen Bibliothek. Das Berichtsjahr haben die Bibliotheken Schaffhausen dabei so erfolgreich wie schon lange nicht mehr absolviert - mit gegen 170'000 Ausleihen resultierte ein deutliches Plus von 12% gegenüber dem Vorjahr.

	2009	2010	2011	2012	2013	%Vorj.
Ausleihen Stadtbibliothek	10'166	9'181	10'189	9'428	11'268	+19.5%
Ausleihen Agnesenschütte	143'029	142'626	144'802	135'419	148'041	+9.3%
Ausleihen dibio.st			2'704	5'743	10'040	+74.8%
Ausleihen gesamt	153'195	151'807	157'695	150'590	169'349	+12.4%

Woran lag es? Ein Hauptgrund sind sicher die im September um zwei auf den auf vier Wochen verkürzten Leihfrist; gleichzeitig kann man mehr Medien ausleihen (30 Bücher statt 12 und 6 DVD statt 3). Einen positiven Einfluss dürften auch die erweiterten Öffnungszeiten und die Bemühungen um ein kundennahes, stets aktuelles Angebot haben. Massiv ist weiterhin das Wachstum bei der E-Medien-Ausleihe auf der Plattform dibio.st.ch, die drei Jahre nach ihrer Einführung bereits 6% aller Ausleihen ausmacht und im letzten Jahr über 10'000 Downloads verzeichnete. Das Modell „E-Books ausleihen“ scheint sich, allen Unkenrufen zum Trotz, gut zu etablieren. Bedauerlich ist höchstens, dass gewisse Verlage nach wie vor nicht willens sind, den Bibliotheken dafür Lizenzen zu verkaufen.

Was läuft am besten? Besonders stark zugelegt haben die Kinderbücher (+20%), was die Attraktivität der 2012 neu gestalteten Abteilung belegt. Noch höher ist das Wachstum einzig bei den Sprachkursen (+51%), die 2013 konsequent aktualisiert wurden, den PS3-Spielen (+50%) und den Blu-Ray-Filmen (+33%). Gesunken ist die Nutzung einzig im Bereich der VHS-Videos, deren Lebenszyklus nun endgültig zu Ende geht (-66%); eine liebevolle Fussnote gilt dagegen den unverwüstlichen "Kassetten", den MCs.

Altbekannte Reihen wie TKKG, 5 Freunde und 3 Fragezeichen sind auf Magnetband nicht totzukriegen und verzeichneten im vergangenen Jahr sogar noch eine leicht steigende Ausleihe.

1.2. Kunden

Wer sind unsere Kunden, die Benutzerinnen und Benutzer? Die Zahl der im Bibliothekssystem erfassten Adressen ist 2013 erstmals seit längerem wieder leicht angestiegen, und auch die der aktiven Kunden war etwas höher als im Vorjahr:

	2011	2012	2013	% Vorjahr
Gesamt	15'914	15'907	16'354	102.81%
Aktive/Jahr	6987	6699	6797	101.46%

Eine Analyse der Adressen ergibt folgendes Bild: 63% der aktiven Benutzer/innen der Bibliotheken Schaffhausen wohnen in der Stadt. Auf den Rest des Kantons entfallen 23% (davon 6% in Neuhausen), 7% auf den Kanton Zürich, 2% auf die deutsche Nachbarschaft und noch etwas weniger auf Thurgauer Gemeinden. Diese Verteilung ist seit Jahren ungefähr stabil.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 17'094 Besucher gezählt, 10% mehr als im Vorjahr (15'381). Mehr und mehr wird der Lesesaal während der Prüfungszeiten von Studierenden genutzt. In der Bibliothek Agnesenschütte waren es während der Öffnungszeiten 83'247 Besucher (85'335), ein Rückgang von 2.5%, der etwas im Widerspruch zu den steigenden Nutzerzahlen steht und an der Zählanlage zweifeln lässt.

2. Bestände

2.1. Zuwachs

Im Berichtsjahr bzw. zu Lasten der Rechnung 2013 waren die folgenden Zugänge an Dokumenten zu verzeichnen:

	Bände	Hand-schriften	Mikro-formen	AV-Medien*	Blätter	Andere**	2013	2012
Kauf								
Stadtbibliothek	195	--	--	5	36	166	402	504
Agnesenschütte	2'942	--	--	933	--	145	4'020	4'145
Geschenk								
Stadtbibliothek	135	--	--	10	--	304	449	464
Agnesenschütte	442	--	--	137	--	--	579	565
Deposita	7	--	--	--	--	9	16	16
Total	3'721	--	--	1'085	36	624	5'466	5'694

* Sprachkurse, Tonkassetten, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM und DVD, inkl. Playstation 3.

** Bände und Faszikel von Fortsetzungswerken, Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig davon, ob sie später gebunden und aufbewahrt werden oder nicht, Datenbanken und Kamishibai.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 158'000.-- wurden rund 66% für den Kauf Medien für die Bibliothek Agnesenschütte ausgegeben, 28% für Medien in der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Fr. 6'320.- betrug der vertraglich festgelegte Anteil am Ausbau des Angebots der Digitalen Bibliothek Ostschweiz, Fr. 3'300.-fielen für Wechselbestände im Bereich Interkulturelles des Anbieters Bibliomedia an. In der Stadtbibliothek wurden 12 (2012: 10) Benutzerwünsche erfüllt, in der Agnesenschütte 437 (297).

Auch 2013 konnte die Bibliothek zahlreiche Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Im Berichtsjahr besonders hervorzuheben sind das mit reizenden Aquarellminiaturen der Autorin versehene Typoskript der Wilchinger Dichterin Ruth Blum "Das gekrönte Jahr - Yoricks und Scarletts glückliche Reisen mit SH 750" aus den späten 1940er Jahren (Geschenk von a. Staatsarchivar Dr. Hans Lieb) und als Ergänzung zum Nachlass Paul Binde die sechs Bände "Die St. Johann-Orgel zu Schaffhausen" (Geschenk von Kathrin Studer-Binde).

Für die Agnesenschütte neu ausgerüstet und katalogisiert wurden 2'910 Bücher und 1'081 audiovisuelle Medien. 694 Bücher mussten repariert, 570 Nonbooks auf technische Mängel untersucht oder mit neuen Hüllen versehen werden. 27 Nonbooks wurden ersetzt. Für den Magazinbestand der Stadtbibliothek katalogisiert wurden 649 Bücher, Broschüren und geographische Karte. 534 Bände und Broschüren (gebundene Zeitschriftenjahrgänge, Jahresberichte u. ä.) wurden direkt ins Magazin gestellt, 465 nicht mehr aktuelle Bücher der Agnesenschütte mit einer Magazinsignatur versehen.

Die Katalogisierung wird erleichtert durch den Einsatz von eingekauften Fremddaten. Bei mehreren Tausend Neuerwerbungen wurden die Katalogdaten nicht aus dem Buch, sondern elektronisch von anderen Bibliotheken oder spezialisierten Anbietern übernommen.

2.2. Bestand

Agnesenschütte

Der Bestand der Agnesenschütte betrug Ende 2013 43'872 Medien, knapp 8% weniger als 2012. Dies ist das Resultat der gründlichen Durchforstung aller Bestände, bei der weniger nachgefragte Titel Platz machten für Neues. 6'840 Titel wurden dabei ausgesondert, 1'200 davon sind in den "ewigen Bestand" der Stadtbibliothek am Münsterplatz übernommen worden. Kriterien für die Triage waren die Ausleihzahlen der letzten drei Jahre, der Zustand des Mediums und seine Wichtigkeit über den Tag hinaus. Ausgeschieden wurden "Verbrauchstitel" mit schwachen Ausleihzahlen und/oder in schlechtem Zustand; ins Magazin am Münsterplatz überführt wurden Werke in gutem Zustand, die auch längerfristig von Belang sind.

Die Medien in der Agnesenschütte sind den folgenden Kategorien zuzuordnen:

	2012	2013	Ausleihquote 2013
Erwachsenen-Belletristik	11'278	9'583	2.75
Erwachsenen-Sachbücher	13'234	11'571	1.68
Sprachkurse	371	365	2.61
Hörbücher	961	1'076	4.66
Jugend-Belletristik	6'027	4'179	3.59
Jugend-Sachbücher	1'669	1'228	2.02
Kinderbücher	5'305	5'607	4.54
Tonkassetten	751	733	3.43
CDs	4033	3'449	3.84
Videos	188	107	1.08
CD-ROM	422	375	2.53
DVD	3'336	3'493	9.37
BluRay		819	8.81
Playstation 3	56	105	5.67

Stadtbibliothek am Münsterplatz

Katalogisierter Gesamtbestand der Stadtbibliothek am Münsterplatz: rund 221'800 Bände, Broschüren, audiovisuelle und elektronische Medien, davon 10'564 Bände, die im Laufe der letzten Jahre aus dem Bestand der Agnesenschütte entfernt und ins Magazin gestellt wurden. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 637 Titel.

Insgesamt beherbergen die Bibliotheken etwa 266'000 Medien.

3. Internet und Digitalisierung

3.1. E-codices

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. 2013 wurde die Handschrift Min. 14 aus der Ministerialbibliothek digitalisiert, eine im Skriptorium des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen entstandene Abschrift von 59 Hieronymus-Briefen. Damit sind nun 16 mittelalterliche Handschriften der Stadt- und der Ministerialbibliothek online zugänglich. Für e-codices.ch gibt es leider keine Abrufstatistiken.

3.2. E-Medien in der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (dibiost)

Auf Einladung der Kantonsbibliothek St. Gallen und mit Unterstützung des Kantons Schaffhausen beteiligen sich die Bibliotheken der Stadt Schaffhausen an der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (dibiost). Das Angebot umfasst bei über 20'000 E-Books, E-Journals und Hörbüchern gegen 11'000 unterschiedliche Titel. Neu stehen seit 2013 auch Streaming-Dateien zur Verfügung. Die Nutzung steigt nach wie vor rasant. Das Hineinladen der E-Medien-Nachweise in den Bibliothekskatalog im September 2013 hat diesen Trend noch verstärkt, denn nun finden die Benutzerinnen und

Benutzer die E-Books unter der gleichen Oberfläche, auf der gleichen Trefferliste wie die konventionellen Medien der Bibliotheken.

3.3. Schaffhauser Nachrichten

Das digitale Archiv der Schaffhauser Nachrichten wurde Anfang 2013 für Bibliotheksbenutzer und das Publikum freigegeben. Ab 2014 sollen die hochauflösenden Dateien in Mikrofilme umgewandelt werden, um die Langzeitarchivierung zu sichern.

3.4. Internetzugang, Website und Social Media

Der Internetzugang in der Stadtbibliothek wurde 2013 1039 Mal über WLAN genutzt (Vorjahr 1024) und 1405 Mal über den Internet-PC (Vorjahr 1444). Neu wurde auch in der Agnesenschütte durch die KSD ein WLAN eingerichtet. Die Internet-PCs, im September von zwei auf fünf aufgestockt, hatten eine Nutzung von 4534 Sessions (Vorjahr 4647).

Die Website www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde von über 19'000 Besuchern 34'928 Mal besucht (2012: 26'669); die Zahl der Recherchen im Bibliothekskatalog stieg um 3.5% auf 161'110. 415 mündliche und 64 schriftliche Auskünfte wurden erteilt (2012: 532 und 14). Die Wissensdatenbank Munzinger wurde 561 Mal aufgerufen (Vorjahr 313).

Die durchschnittliche Reichweite unseres im November aufgeschalteten Facebook-Auftritts lag bei 135 Personen/Tag, per 31.12. gab es 315 "gefällt mir" Angaben.

4. Engagement in Kultur und Bildung

4.1. Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

Insgesamt zogen 94 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen die erfreuliche Zahl von 1'573 Besucherinnen und Besuchern an. Die hohe Zahl an Veranstaltungen ist u.a. auf die neue Reihe "Mit der Bibliothek durchs Internet" zurückzuführen, die ab September wöchentlich Themen wie Wikipedia, Googeln, E-Books und Facebook behandelte; an 30 Veranstaltungen nahmen 152 Personen teil. Weniger häufig als im Vorjahr gab es hingegen Führungen mit Schulklassen - lediglich 27 Veranstaltungen (2012: 48) erreichten noch 437 Schülerinnen und Schüler. Der Rückgang ist mit den personellen Wechsels zu erklären und soll 2014 mit einem neuen Führungskonzept wiedergutmacht werden. An den 11 Terminen der Bilderbuch-Erzählstunden mit Désirée Senn und Sasha Hagen Engler nahmen insgesamt gegen 300 Personen teil (Kinder und ihre Betreuungspersonen); die Leseförderungsreihe "Schenk mir eine Geschichte" wurde von 175 Personen besucht (s.u.).

An zwei Lesungen - Ralph Dutli in der Agnesenschütte und Alex Capus am Münsterplatz - nahmen 80 und 120 Personen teil, an der Lesung mit dem kurdischen Autor Ali Biçer während der Menschenrechtstage 35.

Im Foyer der Stadtbibliothek ehrten die Bibliotheken die Wilchinger Schriftstellerin Ruth Blum mit einer gut beachteten kleinen Schau zum 100. Geburtstag. Weitere Themen des Jahres waren Bestandespräsentationen zu Albert Anker, zur Bienenzucht und zur Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle anlässlich der Ausstellung

"Langzeit und Endlager" im Museum Allerheiligen. In der Agnesenschütte war von Februar bis März eine Präsentation der reformislamischen Gruppe Ahmadiyya zu sehen.

Schliesslich sind zwei besondere Veranstaltungen in der Stadtbibliothek hervorzuheben: Der Besuch der 50 Teilnehmer/innen des Internationalen Paläographenkongresses in St. Gallen, an dem Schätze der Bibliothek, aber auch des Museums gezeigt wurden, sowie derjenige der Gesellschaft der Deutschen Bibliophilen, die sich einen Überblick über das Schaffhauser Buchwesen der letzten Jahrhunderte verschafften.

4.2. Erzählzeit ohne Grenzen Singen – Schaffhausen

Veranstaltet vom Verein Agglomeration Schaffhausen VAS und den Städten Singen und Schaffhausen fand vom 6. bis 14. April zum vierten Mal die «Erzählzeit ohne Grenzen» statt; sie stand unter dem Obertitel «Alles Liebe?!». An 47 Veranstaltungen in den teilnehmenden Städten und Gemeinden der Region lasen 31 Autorinnen und Autoren vor über 4'500 Personen. In der Stadt Schaffhausen fanden fünf Lesungen/Veranstaltungen statt, darunter die multimedial unterstützte Eröffnung des Festivals mit Urs Augstburger. Im Rahmen der Erzählzeit lasen Franziska Gerstenberg und Peter Rosei in der Agnesenschütte vor 70 Zuhörerinnen und Zuhörern.

Finanziell unterstützt wurde die «Erzählzeit» wiederum vom Kanton Schaffhausen und von Interreg IV. Die Kontenführung auf Schweizer Seite lag erstmals bei den Bibliotheken.

4.3. Interkulturelle Arbeit mit «Schenk mir eine Geschichte»

Die Zusammenarbeit von Bibliotheken, Quartierarbeit und Integrationsfachstelle Integres im Projekt Schenk mir eine Geschichte hat sich auch im Jahr 2013 bewährt, die Veranstaltungen sind gut vernetzt. Allein in der Bibliothek Agnesenschütte fanden 38 Animationen statt (knapp die Hälfte aller); nur diese werden in der Veranstaltungsstatistik gezählt. Auf tamilisch fanden 12 Animationen statt, die insgesamt 15 Familien und 20 Kinder erreichten. 23 Animationen gab es in deutsch, sie erreichten über 30 Familien mit gegen 40 Kindern. Je eine Animation fand auf albanisch, türkisch und kroatisch statt. Dabei wurden je drei bzw. 12 (kr.) Familien erreicht. Insgesamt nahmen zwischen 150 und 200 Personen (Schätzung) teil; die Teilnehmer wurden pro Sprache nur einmal gezählt. Die Aufstockung der deutschsprachigen Animationen seit Herbst 2013, die jetzt wechselweise Mittwoch oder Donnerstag angeboten werden und der Wechsel der Animatorin für Tamil haben sich bewährt.

5. Organisatorische Anpassungen und Neuerungen

Im Berichtsjahr gab es eine ganze Reihe von organisatorischen Veränderungen und Neuerungen im Nachgang des Leitungswechsels. Die wichtigste betrifft sicher die Ausweitung der Öffnungszeiten um sieben Stunden auf jetzt 43 Stunden - seit September sind die Bibliotheken auch über Mittag und am Samstagnachmittag offen.

Die zusätzlichen Stunden werden mit dem bestehenden Personal umgesetzt und vom Publikum sehr geschätzt. Gleichzeitig wurde die Leihfrist von sechs auf vier Wochen herabgesetzt, was einer Angleichung auf den Schweizerischen Quasi-Standard entspricht. Zusammen mit der Erhöhung der Ausleihlimite hat dies sicher entscheidend zur Steigerung der Ausleihzahlen beigetragen. Weitere publikumswirksame Neuerungen waren die Einführung der Online-Einschreibung, der Onlinebestellung von Magazinbeständen am Münsterplatz sowie die Integration der Daten der E-Book-Plattform dibios in den Bibliothekskatalog. In der Agnesenschütte wurde zudem der Internetzugang ausgeweitet; neu stehen fünf statt zwei Desktops zur Verfügung sowie ein leistungsfähiges WLAN. Für die Nutzung der Festgeräte braucht es neu ein Login und einen Bibliotheksausweis.

Interne Veränderungen dienten der Verschlinkung der Prozesse. In der thematischen Erschliessung wurde die Kettenbildung bei den Schlagworten aufgegeben zugunsten von Einzelbegriffen aus der internationalen Normdatei SWD (neu GND). Gleichzeitig dient die Systematik der Dezimalklassifikation (DK) nicht mehr als sekundäre Feinerschliessung, sondern "nur" noch als Gestellordnung in der Agnesenschütte. Die damit verbundene Umstellung von Beständen, die Neubeschriftung von Medien und Gestellen wurde im Berichtsjahr begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Teilweise schon umgesetzt und insgesamt für 2014 vorbereitet wurde eine feinere Budgetzuteilung und -überwachung der einzelnen Fachgebiete mit Bezeichnung der dafür zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

6. Personelles

Das Jahr war geprägt von bedeutenden Veränderungen insbesondere auf Kaderstufe. Mit Claudia Clavadetscher (28.2.) und René Specht (30.6.) wurden nacheinander die beiden Leitungspersonen der Bibliotheken pensioniert, die das Gesicht der Institutionen während Jahrzehnten geprägt hatten. Stadt und Bibliotheken sind den beiden zu grossem Dank verpflichtet. Ihrer beider Nachfolge trat per 1.5. bzw. 1.7. Oliver Thiele an. Ebenfalls in Pension ging die Leiterin der Medienbearbeitung, Dorothea Giger (31.3.). Die Nachfolge übernahm per 1.4. Roger Günthart. Schliesslich wurde die Stelle der pensionierten Barbara Herzog (50% Ausleihe, Katalogisierung) mit Christina Nicolet besetzt, und per Ende Jahr war die Stelle des Hauswarts Ernst Walter neu zu besetzen (30%), der ganz zum Museum Allerheiligen wechselte. Sein Nachfolger ist Martin Ruckstuhl, hauptamtlich Hauswart im Bachschulhaus.

Beim Zurückstellen der Medien in der Agnesenschütte und anderen Hintergrundarbeiten konnte die Bibliothek von der temporären Mitarbeit von Christine Bösch, Regula Moser und Jeannine Jacquet profitieren. Nadja Meyer und David Erban absolvierten das 3. Lehrjahr in der Stadtbibliothek und bestanden die LAP erfolgreich. Im August begann die neue IuD-Lernende Elena Bergmann ihre Lehre. In den Bibliotheken fanden zehn Schnupperlehren und Kurzpraktika statt.

Per 31. Dezember waren 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gesamthaft 1'122 Stellenprozenten bei den Bibliotheken angestellt. Dazu kamen eine Lernende sowie eine Praktikantin nach der Ausbildung.

Bibliotheken Schaffhausen: Jahresbericht 2014

2014 war ein äusserst erfolgreiches Jahr in den Bibliotheken Schaffhausen. Mit über 210'000 Ausleihen wurde ein absoluter Rekord erreicht - noch nie zuvor in der Geschichte der Bibliothek hat unser Angebot so viel Zuspruch erhalten. Viel Arbeit an den Schaltern und beim Verräumen der Medien! Auch intern war einiges los. So wurde die thematische Ordnung bei den Sachbüchern in der Agnesenschütte überarbeitet und wesentlich vereinfacht. Mit verschiedenen Hilfskräften konnte die Rekatologisierung älterer Belletristik in der Stadtbibliothek endlich energisch an die Hand genommen werden. Die Zeitschriften- und Zeitungsdatenbank GENIOS, in Kooperation unter den Ostschweizer Bibliotheken lizenziert, ergänzt das wachsende digitale Angebot der Bibliotheken Schaffhausen. Der Bibliothekskatalog erfuhr eine Generalüberholung und ist neu unter der Bezeichnung BISCH ONLINE mit einer modernen Suchoberfläche ausgestattet. Und schliesslich erlaubte es die Ausarbeitung der Bibliotheksstrategie, die Tätigkeiten im Betrieb zu beschreiben, zu gewichten und auf eine erfolgreiche Zukunft auszurichten. Die Bibliotheksstrategie 2015-2020 wurde im Januar 2015 vom Stadtrat verabschiedet und bildet nun die planerische Grundlage unserer Arbeit.

1. Benutzung

1.1. Ausleihe

Die Ausleihen haben sich 2014 sehr erfreulich entwickelt und liegen insgesamt 27% über dem Vorjahr, ein absoluter Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Gründe sind in den kürzeren Leihfristen bei höherer Mitnahmezahl zu suchen, kombiniert mit dem aktuelleren Angebot und den erweiterten Öffnungszahlen. Auch die Rekatologisierung der älteren Magazinbestände der Stadtbibliothek schlägt positiv zu Buche. Verdoppelt haben sich zudem die Downloads der E-Book-Plattform dibiost.

	2012	2013	2014	%Vorj.	Anteil Ausleihe
Agnesenschütte					
Kinder- und Jugendbücher	39'680	43'000	50'588	+18%	24%
Erwachsenenbücher	43'516	46'650	54'953	+18%	25%
Tonträger/Videos/DVD	52'223	58'391	67'900	+16%	31%
Total Agnesenschütte	135'419	148'041	171'312	+16%	80%
Stadtbibliothek					
Heimausleihe	4'496	7'819	*20'625	+164%	10%
Lesesaal**	4'932	3'449	3130	-9%	1%
Total Stadtbibliothek	9'428	11'268	23'755	+111%	11%
Digitale Bibliothek Ostschweiz	5'743	10'040	20'085	+100%	9%
Total Ausleihe	157'695	150'590	215'152	+27%	100.0%

*NEU inkl. ca. 8'000 interne Ausleihen auf das Geschäftsgangkonto.

** Strichlisten

1.2. Kunden

	2011	2012	2013	2014	% Vorjahr
Gesamt	15'914	15'907	16'354	17'993	+10%
Aktive/Jahr	6'987	6'699	6'797	6'917	+2%

Die Zahl der im Bibliothekssystem erfassten und der aktiven Benutzerinnen und Benutzer steigt an, allerdings deutlich weniger als die Zahl der Ausleihen. Die Analyse der Adressen ergibt folgendes Bild: 62% der aktiven Benutzer/innen der Bibliotheken Schaffhausen wohnen in der Stadt. Auf den Rest des Kantons entfallen 24% (davon 6% in Neuhausen), 7% auf den Kanton Zürich, je 2.5% auf den Thurgau und die deutsche Nachbarschaft. Diese Verteilung ist seit Jahren stabil. In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden hochgerechnet 13'600 Besucher gezählt, 3'500 weniger als im Vorjahr. Die Agnesenschütte wurde von hochgerechnet 95'000 Besuchern frequentiert (Vorjahr 83'247). Insgesamt wurden die Bibliotheken damit gegen 110'000 Mal besucht.

2. Bestände

2.1. Zuwachs

Der Anschaffungskredit von Fr. 170'000.- wurde wie folgt verteilt:

- 41'000 für Sachmedien
- 29'000.- für Zeitschriften und Zeitungen
- 23'000.- für Romane
- 21'000.- für AV-Medien (DVD, Hörbücher, CD usw.)
- 19'000.- für Kinder- und Jugendmedien
- 18'000.- für elektronische Medien
- 16'000.- für Fortsetzungen
- 3'000.- für interkulturelle Medien (Wechselbestand Bibliomedia)

Reduziert wurde das Budget für Zeitschriften und Fortsetzungen, erhöht dasjenige für Romane und Kindermedien. Neuerwerbungen wurden neu in aller Regel für die Agnesenschütte bestellt, direkt in die Stadtbibliothek gingen nur noch die Scaphusiana und einige wenige wissenschaftliche Standard- oder Spezialwerke. Zu Lasten der Rechnung 2014 gingen dafür die folgenden Zugänge ein:

Zuwachs Stadtbibliothek	527
Zuwachs Agnesenschütte	4'459
Zuwachs Fortsetzungen	114
Zuwachs Periodika	8
Zuwachs Deposita	1

Auch 2014 konnte die Bibliothek Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte

und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen.

Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Allen Schenkerinnen und Schenkern gebührt unser grosser Dank.

1'356 Medien wurden aus der Agnesenschütte in den „ewigen Bestand“ der Stadtbibliothek überführt, 1297 ausgeschieden. In der Stadtbibliothek wurden mit Hilfe von Zivildienstleistenden und Praktikant/innen 6'265 Titel rekatalogisiert; 296 Titel wurden ausgeschieden. 58 Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements wurden gekündigt, eines neu aufgenommen; 24 Fortsetzungen wurden abbestellt. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 620 Titel.

2.2. Bestand

Katalogisierter Gesamtbestand der Bibliotheken Schaffhausen:

	Im Katalog BISCH ONLINE erfasst	Im Zettelkatalog erfasst	Total
Agnesenschütte	42'977		42'977
Stadtbibliothek	70'715	151'500*	222'300*
Total	113'692	151'500*	265'300*

Per 31.12. waren 38 Medien als (von Benutzern) verloren gemeldet, 137 als (unbekannten Ortes) vermisst. 441 Bücher und 500 AV-Medien mussten im vergangenen Jahr repariert werden.

Die Medien in der Bibliothek sind den folgenden Kategorien zuzuordnen:

	2013	2014	Ausleihquote 2013	Ausleihquote 2014
Erwachsenen-Belletristik	9'583	10'262	2.75	2.94
Erwachsenen-Sachbücher	11'571	10'772	1.68	2.30
Sprachkurse	365	347	2.61	3.27
Hörbücher	1'076	1'137	4.66	5.50
Jugend-Belletristik	4'179	3'642	3.59	4.90
Jugend-Sachbücher	1'228	1'167	2.02	2.31
Kinderbücher	5'607	5'481	4.54	5.48
Tonkassetten	733	689	3.43	4.45
CDs	3'449	3'684	3.84	4.22
Videos	107	77	1.08	0.55
CD-ROM	375	340	2.53	3.08
DVD	3'493	3'989	9.37	9.88
BluRay	112	125	7.31	11.74
Playstation 3	105	144	5.67	7.60
Stadtbibliothek	59'351	64'021	0.09	0.18

3. Internet und Digitalisierung

Die Bibliotheken Schaffhausen nehmen an der grössten E-Medien-Ausleihe der Schweiz teil, der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (dibiost). Das Angebot umfasst bei über 20'000 E-Books, E-Journals und Hörbüchern gegen 11'000 unterschiedliche Titel. Die Nutzung steigt nach wie vor rasant und hat sich 2014 verdoppelt. Seit Oktober 2014 haben Bibliotheken Schaffhausen die Zeitschriftendatenbank Genios mit mehreren hundert Zeitungen und Zeitschriften des deutschsprachigen Raums gemeinsam mit den Kantonsbibliotheken von Appenzell Ausserrhoden und Thurgau lizenziert.

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. 2014 wurden 11 Handschriften aus der Ministerialbibliothek digitalisiert, die im Skriptorium des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen um 1100 entstanden waren.

Der Internetzugang in der Stadtbibliothek wurde 2014 1066 Mal über WLAN genutzt (Vorjahr 1039) und 1259 Mal über den Internet-PC (Vorjahr 1405). Das WLAN in der Agnesenschütte wurde 1031 Mal genutzt, die Internet-PCs - neu fünf statt zwei - 5741 Mal (Vorjahr 4534). Insgesamt boten die Bibliotheken Schaffhausen damit fast 10'000 Mal Zugang ins Internet.

Die Website www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 46'102 Mal besucht (2013: 34'928). Die Zahl der Recherchen im Bibliothekskatalog betrug von Januar bis September 105'361 (2013 ganzes Jahr: 161'110); die Statistik für den neuen Katalog BLSCH ONLINE liegt erst ab 2015 vor. Die Wissensdatenbank Munzinger wurde 367 Mal aufgerufen (Vorjahr 561), das Zeitungsportal Genios seit Oktober bereits 531 Mal. Für die Digitalisierungsplattform e-codices.ch, auf der 16 Schaffhauser mittelalterliche Handschriften online abrufbar sind, gibt es leider keine Abrufstatistiken. Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12. 2014 613 Personen (Vorjahr 315). 102 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt der Bibliothek auf Twitter.

4. Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

2014 fanden 125 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, 21 mehr als im Vorjahr. Sie wurden von 2003 Personen besucht (Vorjahr 1573). Dieses klare Plus (+26%) ist vor allem auf die sehr gut besuchten Veranstaltungen der Leseförderungsreihe "Schenk mir eine Geschichte" zurückzuführen. Die Zusammenarbeit von Bibliotheken, Quartierarbeit und Integrationsfachstelle Integres hat sich damit erneut als sehr erfolgreich erwiesen.

Auch die Veranstaltungen der Reihe „Mit der Bibliothek durchs Internet“ wurden besser besucht; mit durchschnittlich 9 Teilnehmer/innen darf die Reihe in ihrem zweiten

Jahr als etabliert gelten. Einen weiteren Rückgang gab es hingegen bei den Schulen (nur 271 statt 437 Personen); die Neuausrichtung der Klassenführungen konnte erst

im Herbst 2014 testweise umgesetzt werden. Die Bibliotheken nahmen immerhin mit zwei Veranstaltungen am Ferienpass 2014 teil.

Gut besucht waren die literarischen Lesungen. Im Rahmen der Erzählzeit las Terézia Mora vor über 80 Personen, die Lesungen mit Soumaya Farhat-Naser, Ute Höllrigl, Gertrud Leutenegger und Brita Steinwendtner zogen zwischen 30 und 60 Personen an. Besondere Erwähnung verdient das handschriftenkundliche Seminar von Prof. Pelgen von der Universität Mainz in der Karwoche, an dem 50 Studierenden neuzeitliche Handschriftenbestände aus dem Nachlass J.G. /J. v. Müller nähergebracht wurden.

Veranstaltet vom Verein Agglomeration Schaffhausen VAS und den Städten Singen und Schaffhausen fand vom 5. bis 13. April zum fünften Mal das Literaturfestival die «Erzählzeit ohne Grenzen» statt, dessen verschiedene Lesungen in der ganzen Region wieder über 4'500 Zuhörer/innen anzogen. In der Stadt Schaffhausen fanden neben der Lesung in der Stadtbibliothek Veranstaltungen im LichtArt, dem Kantonspital, der Klinik Breitenau und im Forum Vebikus statt. Die Bibliotheken Schaffhausen besorgen dabei die Projektkoordination und die Rechnungsführung auf Schweizer Seite.

Im Foyer der Stadtbibliothek waren rekatalogisierte Bestände aus dem Magazin der Stadtbibliothek ausgestellt, eine täglich umgeblätterte Zeitungsübersicht über das Weltkriegsjahr 1914 und eine weitere über die Revolutionen von 1989. Gegen Jahr richteten wir eine Hommage an Markus Werner aus Anlass seines 70. Geburtstags ein.

Historische Bestände der Stadtbibliothek bereicherten zwei von Peter Jezler kuratierte Ausstellungen des Museums zu Allerheiligen: „Ritterturnier“ sowie „Langzeit und Endlager“. Die Kooperation der beiden Institutionen verlief angenehm und reibungslos.

5. Organisatorische Anpassungen und Neuerungen

Ein Schwerpunkt lag in der besseren Präsentation der Medien in der Agnesenschütte mit vermehrter Frontalpräsentation, besserer Beschriftung, der Zusammenführung von inhaltlich zusammengehörigen Medien und der Vereinfachung der Systematik (Dezimalklassifikation). Das zweite grössere Projekt des Jahres war die Einführung des neuen Bibliothekskatalogs BISCH ONLINE auf der Grundlage der Software TouchPoint unserer Bibliotheksanwendungsfirma OCLC, dessen Bedienung intuitiver und deutlich schneller ist als die bisherige Lösung. Als Erweiterung des digitalen Angebots erfolgte zudem im Oktober die Aufschaltung des Zeitungs- und Zeitschriftenportals der Fa. Genios, mit dem wichtige deutschsprachige Artikel den Kund/innen der Bibliotheken im Volltext zur Verfügung stehen. Und schliesslich stand das Jahr im

Zeichen der Erarbeitung einer Bibliotheksstrategie für die Jahre 2015-2020, die im Januar 2015 vom Stadtrat bewilligt wurde.

6. Personelles

in Pension ging Kurt Lüthi, Mitarbeiter der Medienbearbeitung und grosser Kenner der historischen Bestände der Bibliothek (50%). Seine Stelle wurde neu ausgerichtet und als Direktionsassistentin mit Barbara Tribelhorn besetzt (70%). Beim Zurückstellen der Medien in der Agnesenschütte und anderen Hintergrundarbeiten konnte die Bibliothek von der temporären Mitarbeit von Christine Bösch, Regula Moser und Jeannine Jacquet profitieren, später von Elisabeth Bamert und Bruno Jucker. Im August begann die neue IuD-Lernende, Sarah Candolfi ihre Lehre. Die Lehrperson des vergangenen Jahres musste die Ausbildung aus gesundheitlichen Gründen leider abbrechen. Yves Bamert leistete vier Monate Zivildienst in der Bibliothek, Alexander Schwarz und Elena Finkler halfen als Praktikant/in am Schalter und in der Rekatalogisierung aus. In den Bibliotheken fanden neun Schnupperlehren statt.

Per 31. Dezember waren 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gesamthaft 1'245 Stellenprozenten bei den Bibliotheken Schaffhausen angestellt. Davon waren 1090% fest angestellt, 120% temporär und 35% auf Nischenarbeitsplätzen.

Bibliotheken Schaffhausen: Jahresbericht 2015

1. Benutzung

1.1. Ausleihe

Die Ausleihen haben sich auch 2015 sehr erfreulich entwickelt und liegen erneut auf absolutem Rekordniveau. Der leichte Rückgang in der Bibliothek Agnesenschütte kann auf den sonnigen Sommer zurückgeführt werden. Weiterhin stark zunehmend ist die Ausleihe von E-Books. Jedes 7. Buch in den Schaffhauser Bibliotheken wurde im vergangenen Jahr als E-Book ausgeliehen - das ist weit über dem Marktanteil im Kaufmarkt und zeugt von der Attraktivität unseres digitalen Angebots. Darunter dürften die Ausleihen der gedruckten Romane etwas leiden, sind diese im Berichtsjahr doch überdurchschnittlich stark gesunken.

	2013	2014	2015	%Vorj.	Anteil Ausleihe
Agnesenschütte					
Kinderbücher	25'217	27'920	28'354	+1.5%	12%
Jugendbücher	17'311	19'512	18'893	-3%	8%
Romane Erwachsene	26'581	27'853	26'064	-6%	11%
Sachbücher Erwachsene	18'893	22'496	22'347	-1%	9%
Tonträger/Videos/DVD	58'391	67'900	63'859	-6%	27%
Total Agnesenschütte	148'041	171'312	165'185	-3.5%	69%
Stadtbibliothek					
Heimausleihe	7'819	20'625			
Lesesaal	3'449	3130			
Total Stadtbibliothek	11'268	23'755	42'988	+81%	18%
Downloads*	10'040	20'085	36'244	+80%	15%
Total Ausleihe	150'590	215'152	244'417	+13.5%	100.0%

*Bis 2014 E-Medien der Plattform dibiost, ab 2015 dibiost, Overdrive und Genios.

1.2. Kunden

	2013	2014	2015	%Vorj.
Gesamt	16'354	17'993	21'188	+18%
Aktive/Jahr	6'797	6'917	7'856	+13.5%

Die starke Zunahme der Benutzerinnen und Benutzer ist auf die Integration der Gemeindebibliothek Neuhausen in den Verbund BISCH ONLINE zurückzuführen. Neuhauser und Schaffhauser Kunden sind neu gemeinsam erfasst.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden hochgerechnet 21'800 Besucher gezählt, in der Agnesenschütte 83'500. Insgesamt wurden die Bibliotheken also gegen

105'000 Mal besucht, was über dem langjährigen Mittel liegt. Der Lesesaal der Stadtbibliothek wurde ca. 5100 Mal besucht. Die Vergleichbarkeit der Besucherzahlen mit dem Vorjahr ist aber schwierig, da eine neue Zählanlage angeschafft werden musste.

61% unserer Kunden haben Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 24% im Kanton. 6% sind aus dem Kanton Zürich, 3.7% aus dem Thurgau und 2% aus der deutschen Nachbarschaft inkl. Büsingen. 2.5% sind aus der übrigen Schweiz. Diese Verteilung ist seit Jahren mehr oder weniger stabil.

2. Bestände

2.1. Zuwachs

Der Erwerbungskredit von Fr. 170'000.- wurde wie folgt verteilt:

- 47'000.- für Sachbücher
- 25'000.- für Romane
- je 22'000.- für Zeitschriften und Zeitungen wie für AV-Medien
- 21'500.- für Kinder- und Jugendmedien
- 20'500.- für elektronische Medien
- 9'500.- für Fortsetzungen
- 2'500.- für interkulturelle Medien (Wechselbestand Bibliomedia)

Das bedeutete erhebliche Verschiebungen weg von den Fortsetzungen und Zeitschriften wissenschaftlicheren Anspruchs hin zu populären Romanen, Sach- und Kinderbüchern für die Agnesenschütte. Auch der Anteil an E-Medien ist weiter gestiegen und beträgt nun 12%.

Zu Lasten der Rechnung 2015 gingen 5'549 Medien ein: 3'063 Erwachsenenbücher, 1'285 Kinder- und Jugendbücher, 1'201 AV-Medien, 1 Depositum.

Im Rahmen des Erwerbungskredits wurden 434 Benutzerwünsche erfüllt (Vorjahr 373). Auch 2015 konnte die Bibliothek Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Allen Schenkerinnen und Schenkern gebührt unser grosser Dank.

420 Medien wurden aus der Agnesenschütte in den „ewigen Bestand“ der Stadtbibliothek überführt, 1865 ausgeschieden. In der Stadtbibliothek wurden mit Hilfe von Zivildienstleistenden und Praktikant/innen 12'563 Titel rekatalogisiert. 5 Zeitungs- und

Zeitschriftenabonnements wurden gekündigt, eines neu aufgenommen; 2 Fortsetzungen wurden abbestellt. Die Zahl der laufenden Zeitschriften und Periodika beläuft sich auf 616 Titel.

2.2. Bestand

Katalogisierter Gesamtbestand der Bibliotheken Schaffhausen:

	Im Katalog BISCH ONLINE erfasst	Im Zettelkatalog erfasst	Total
Agnesenschütte	43'487		43'487
Stadtbibliothek	82'517	143'500*	226'000*
Total	126'004	143'500*	269'500*

*Schätzung

Per 31.12.2015 waren 32 Medien als (von Benutzern) verloren gemeldet, 98 als (unbekannten Ortes) vermisst. 525 Bücher und 590 AV-Medien mussten im vergangenen Jahr repariert werden.

Die Medien in der Bibliothek sind den folgenden Kategorien zuzuordnen:

	2013	2014	2015	Ausleihquote 2013	Ausleihquote 2014	Ausleihquote 2015
Erwachsenen-Belletristik	9'583	10'262	10'643	2.75	2.94	2.84
Erwachsenen-Sachbücher	11'571	10'772	10'773	1.68	2.30	2.51
Sprachkurse	365	347	382	2.61	3.27	2.95
Hörbücher	1'076	1'137	1'183	4.66	5.50	5.38
Jugend-Belletristik	4'179	3'642	3'774	3.59	4.90	4.86
Jugend-Sachbücher	1'228	1'167	1'231	2.02	2.31	2.63
Kinderbücher	5'607	5'481	5'527	4.54	5.48	5.91
Tonkassetten	733	689	402	3.43	4.45	7.92
CDs	3'449	3'684	3'801	3.84	4.22	4.33
Videos	107	77	21	1.08	0.55	1.95
CD-ROM	375	340	315	2.53	3.08	2.97
DVD	3'493	3'989	4'317	9.37	9.88	9.35
BluRay	112	125	187	7.31	11.74	11.14
Playstation 3/4	105	144	130	5.67	7.60	6.98
Stadtbibliothek	59'351	64'021	75'629	0.09	0.18	0.23

3. Internet, Digitalisierung, Social Media

Die Bibliotheken Schaffhausen nehmen an der grössten E-Medien-Ausleihe der Schweiz teil, der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (dibios). Das Angebot umfasst über 20'000 E-Books, E-Journals und Hörbücher. 2015 wurden diese Medien durch anspruchsvollere Sachliteratur erweitert, worauf verschiedene Ostschweizer Mediotheken, darunter die Mediothek der Kantonsschule Schaffhausen, der Plattform beitraten. Ergänzt wird dieses Angebot seit Herbst 2015 durch etwa 500 englischsprachige E-Books der Plattform Overdrive, die Schaffhausen als erste Bibliothek in der

Schweiz anbietet. Die Zeitschriftendatenbank Genios wurde im Berichtsjahr um ein breites Sortiment wissenschaftlicher Zeitschriften ergänzt.

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. 2015 wurden weitere 6 Handschriften aus der Ministerialbibliothek digitalisiert, die im Skriptorium des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen um 1100 entstanden waren. Damit stehen auf e-codices nun 27 Handschriften von Ministerial- und Stadtbibliothek digitalisiert zur Verfügung.

Der Internetzugang in der Stadtbibliothek wurde 2015 1722 Mal über WLAN genutzt (Vorjahr 1066) und 961 Mal über den Internet-PC (Vorjahr 1259). Das WLAN in der Agnesenschütte wurde 2500 Mal genutzt (Vorjahr 1031), die Internet-PCs 4822 Mal (Vorjahr 5741). Es zeigt sich also ein deutlicher Trend hin zur mobilen Internetnutzung.

Die Website www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 117'483 Mal besucht, die Zahl der Aufrufe des neuen Bibliothekskatalogs BISCH ONLINE betrug 245'697. Beide Zahlen sind aufgrund veränderter Statistiktools nicht mit den Vorjahren vergleichbar (sie liegen massiv höher). Für die Digitalisierungsplattform e-codices.ch, auf der 27 mittelalterliche Schaffhauser Handschriften online abrufbar sind, gibt es leider weiterhin keine Abrufstatistiken. Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12. 2015 671 Personen (Vorjahr 671). 182 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt der Bibliothek auf Twitter (Vorjahr: 163).

4. Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

2015 fanden 189 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, 64 mehr als im Vorjahr; sie wurden von 3133 Personen besucht (Vorjahr 2003) - eine starke Zunahme von über 50%. Wie seit Jahren sehr erfolgreich war die Leseförderungsreihe "Schenk mir eine Geschichte" in Zusammenarbeit mit Bibliotheken, Quartierarbeit und Integrationsfachstelle Integres. Zusammen mit anderen Aktionen wie den täglichen Adventskalendergeschichten im Dezember erreichten wir gegen 1200 Personen für die Leseförderung. Ebenfalls erfolgreich war die Neuausrichtung der Schulklassenführungen, verbunden mit verstärkter Werbung in den Schulen. Neu erarbeiten die Schülerinnen und Schüler die Kenntnis der Bibliothek aufgrund von Fragen selbständig und stellen ihre Resultate den Kolleg/innen vor. Ausserdem haben wir das Angebot eingeführt, Recherchekurse an den Schulen selber durchzuführen. Wir erreichten damit insgesamt 72 Schulklassen und 1185 Schüler/innen - mehr als vier Mal so viel wie im Vorjahr. Die 27 Veranstaltungen der Reihe „Mit der Bibliothek durchs Internet“ wurden von 195 Personen besucht; dazu kamen erstmals seit längerem wieder mehr als nur vereinzelt Gruppenführungen (Quartierverein, Weiterbildung Stadtführer, Neuzuzüger (11 Veranstaltungen, 86 Teilnehmende).

Wie immer gut besucht waren die literarischen Lesungen, die vor allem im Rahmen der von uns mitorganisierten Erzählzeit im April und während der Schaffhauser Buchwoche im November stattfinden. So durften wir im Lesesaal der Stadtbibliothek den Lausanner Autor Roland Buti begrüßen, dessen Lesung in französischer Sprache mit 75 Personen très bien fréquentée war. Ralph Dutli, Ilja Trojanow, der Schaffhauser Urs von Schröder und Peter Wawerzinek hiessen die weiteren illustren Gäste bei uns. Im Foyer der Stadtbibliothek stellten wir unseren lückenlosen Bestand der Reihe "Die Andere Bibliothek" aus. In der Agnesenschütte zeigten wir wechselnde Bestände zu aktuellen Jubiläen und Ereignissen.

5. Organisatorische Anpassungen und Neuerungen

Das Jahr stand im Zeichen der Umsetzung der Bibliotheksstrategie, die im Januar 2015 vom Stadtrat bewilligt worden war und der Konsolidierung der in den Vorjahren eingeleiteten Veränderungen. Hervorzuheben sind die Neuausrichtung der Schulklassenführungen, die Einführung der Plattform Overdrive für englischsprachige E-Books sowie die Aktualisierung und Vereinfachung der Klassifikation im Sachbuchbereich der Agnesenschütte (UDK). Eine besondere Herausforderung war die Integration der Gemeindebibliothek Neuhausen in das Schaffhauser Bibliothekssystem. Neu können die 11'000 Neuhauser Medien ebenfalls im zeitgemässen Katalog BISCH ONLINE abgefragt werden, und für die Benutzung beider Bibliotheken genügt eine einzige Karte.

6. Personelles

Im Berichtsjahr erfolgten keine Pensionierungen. Für die Rekatologisierung kamen zwei Zivildienstleistende (Andreas Tobler, Roberto Moreno) und zwei Praktikant/innen (Laura Kuhn, Moreno Christen) zum Einsatz. Im August begann die neue luD-Lernende, Lauriane Eggli, ihre Lehre. Fünf Interessierte absolvierten eine Schnupperlehre. Per 31. Dezember arbeiteten 23 Personen in der Bibliothek (Vorjahr 22). Davon waren 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fixen Pensen in der Bibliothek angestellt (1035%) und fünf im Stundenlohn (ca. 140%). Hinzu kamen zwei Nischenarbeitsplätze (35%), ein Praktikant (100%) und eine Auszubildende. Das entspricht einem VZÄ von 13.1 (Vorjahr 12.5).

Bibliotheken Schaffhausen: Jahresbericht 2016

1. Benutzung

1.1. Ausleihe

2016 konnte erneut ein absoluter Rekord bei den Ausleihen erzielt werden. Dazu beigetragen hat, neben der Sonntagsöffnung und dem stetig aktualisierten Sortiment, gewiss auch der regnerische Sommer. Das zuvor starke Wachstum bei den E-Books hat sich etwas abgeflacht. Die Downloads machen nun 16% aller Ausleihen aus. Seit 2013 haben die Gesamtausleihen in den Bibliotheken Schaffhausen um 55% zugenommen, die Downloads haben sich in dieser Zeit vervierfacht.

	2013	2014	2015	2016	%Vorjahr	Anteil Ausleihe
Agnesenschütte						
Kinderbücher	25'217	27'920	28'354	32'373		
Jugendbücher	17'311	19'512	18'893	19'546		
Romane Erwachsene	26'581	27'853	26'064	28'666		
Sachbücher Erwachsene	18'893	22'496	22'347	23'954		
Tonträger/Videos/DVD	58'391	67'900	63'859	67'872		
Total Agnesenschütte	148'041	171'312	165'185	179'422	+8.6%	68%
Stadtbibliothek						
Heimausleihe	7'819	11'222	16'606	12'072		
Lesesaal	3'449	3'130	1'058	716		
Interne und verschiedene*		9'403	25'324	29'259		
Total Stadtbibliothek	11'268	23'755	42'988	42'047	-2.2%	16%
Downloads**						
	10'040	20'085	36'244	41'587	+14.7%	16%
Total Ausleihe	150'590	215'152	244'417	263'056	+7.6%	100.0%

* Ausleihen auf das Geschäftsgangkonto bei Bearbeitungen, Ausleihen von AV-Medien, Geräten u.a.

** Bis 2014 E-Medien der Plattform Dibiost, ab 2015 Dibiost, OverDrive und Genios.

Im Fernleihverkehr wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 172 (Vorjahr 137) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Aus unseren eigenen Beständen wurden zwei Bände (wie Vorjahr) an auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller geliefert. Über den im November 2016 eingeführten Kurier zwischen den Filialen Stadtbibliothek und Agnesenschütte sowie der Gemeindebibliothek Neuhausen, erfolgten 32 Bestellungen. Die damit verbundene Möglichkeit der Bestellung vom Gestell an den Schalter innerhalb der gleichen Bibliothek wurde 240 Mal genutzt. Auf den öffentlichen Kopiergeräten wurden 4'355 bezahlte Fotokopien und Ausdrücke gemacht (Vorjahr 3'888).

1.2. Kunden

	2013	2014	2015	2016	%Vorjahr
Gesamt	16'354	17'993	21'188	16'908	-20%
Aktive/Jahr	6'797	6'917	7'856	7'830	+/-0

Die starke Abnahme der Benutzerinnen und Benutzer ist auf die Löschung von Benutzerdaten zurückzuführen, die seit mehr als fünf Jahren inaktiv waren (insgesamt 4945). Es erfolgten im Gegenzug 1874 Neuanmeldungen. 60% der Kundinnen und Kunden wohnen in der Stadt Schaffhausen, weitere 23% im Kanton.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 23'100 Besucherinnen und Besucher gezählt (Vorjahr 21'800), in der Agnesenschütte hochgerechnet 83'000 (Vorjahr 83'500); für die Agnesenschütte fehlte ein Monat wegen des Umbaus des Eingangs. Insgesamt wurden die Bibliotheken damit gegen 106'000 Mal besucht. Der Lesesaal der Stadtbibliothek wurde 7500 Mal besucht (Vorjahr 5100 Mal). Die deutliche Zunahme ist u.a. auf den Zustrom von Studierenden zu Prüfungszeiten zurückzuführen sowie auf die gestiegene Zahl an Veranstaltungen.

2. Bestände

2.1. Zuwachs

Der Erwerbungskredit von Fr. 170'000.- wurde wie folgt verteilt:

- 48'000.- für Sachbücher
- 24'000.- für Romane
- 24'000.- für Zeitschriften und Zeitungen
- 23'000.- für AV-Medien
- 22'000.- für Kinder- und Jugendmedien
- 16'500.- für elektronische Medien
- 11'000.- für Fortsetzungen
- 2'000.- für interkulturelle Medien (Wechselbestand Bibliomedia)

Hier erfolgten nur geringe Veränderungen. Zu Lasten der Rechnung 2016 gingen 6083 Medien ein: 3122 Erwachsenenbücher, 1381 Kinder- und Jugendbücher und 1275 AV-Medien.

Im Rahmen des Erwerbungskredits wurden 399 Benutzerwünsche erfüllt (Vorjahr 434). Auch 2016 konnte die Bibliothek Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Allen Schenkerinnen und Schenkern gebührt unser grosser Dank.

567 Medien wurden aus der Agnesenschütte in den „ewigen Bestand“ der Stadtbibliothek überführt, 1184 ausgeschieden. In der Stadtbibliothek wurden mit Hilfe von Zivildienstleistenden sowie Praktikantinnen und Praktikanten 10'343 Titel rekatalogisiert. Dazu zählte besonders die über 3000 Bände umfassende Bibliothek des Schaffhauser Gewerkschaftskartells mit Romanen und Sachbüchern vornehmlich aus den Jahren 1880 bis 1950.

2.2. Bestand

Katalogisierter Gesamtbestand der Bibliotheken Schaffhausen:

	Im Katalog BISCH ONLINE erfasst	Im Zettelkatalog erfasst	Total
Agnesenschütte	44'436		44'436
Stadtbibliothek	66'834	158'200*	225'000*
Total	111'270	158'200*	269'500*

*Schätzung

Per 31.12.2016 waren 48 Medien als (von Kunden) verloren gemeldet, 112 als (unbekanntes Ortes) vermisst. 357 Bücher und 621 AV-Medien mussten im vergangenen Jahr repariert werden.

Die Medien in der Bibliothek sind den folgenden Kategorien zuzuordnen:

					Ausleihquote			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Romane Erwachsene	9'583	10'262	10'643	10'554	2.77	2.71	2.45	2.72
Sachbücher Erwachsene	11'571	10'772	10'773	10'893	1.63	2.09	2.07	2.20
Sprachkurse	365	347	382	378				
Hörbücher	1'076	1'137	1'183	1'278	4.66	4.50	4.38	4.44
Romane Jugend	4'179	3'642	3'774	3'948	3.59	3.90	3.86	4.27
Sachbücher Jugend	1'228	1'167	1'231	1'268	2.02	2.01	2.13	2.11
Kinderbücher	5'607	5'481	5'527	5'882	4.50	5.09	5.13	5.50
Tonkassetten	733	689	402	290				
CDs	3'449	3'684	3'801	4'212	3.84	4.22	4.33	4.03
Videos	107	77	21					
CD-ROM	375	340	315					
DVD	3'493	3'989	4'317	4'691	7.37	7.88	7.35	7.96
Blu-ray	112	125	187	273				
Playstation 3/4	105	144	130	219				
Stadtbibliothek	59'351	64'021	75'629	86'353	0.09	0.18	0.23	0.14

Bei den Ausleihquoten erfolgte eine leichte Korrektur aller Zahlen gegenüber dem Jahresbericht des Vorjahrs aufgrund anderer Statistikwerte (bereinigt um interne Ausleihen und Fehler)

3. Internet, Digitalisierung, Social Media

Die Bibliotheken Schaffhausen nehmen an der grössten E-Medien-Ausleihe der Schweiz teil, der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (Dibiost). Das Angebot umfasst gegen 25'000 E-Books, E-Journals und Hörbücher. Die Plattform OverDrive für englischsprachige E-Books konnte im Berichtsjahr erweitert werden, nachdem die Stadtbibliothek Thun, die Bibliothek Zug, die Stadtbibliothek Luzern sowie die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern den Schaffhauser Einzelauftritt zu einem Verbund erweiterten. Bei der Zeitschriftendatenbank Genios erfolgte eine Erweiterung um Ostschweizer Zeitungen (Thurgauer, Appenzeller und St. Galler Tagblatt), und die Kantonsbibliothek Graubünden schloss sich dem Portal an.

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. 2016 wurden weitere Handschriften aus der Ministerialbibliothek digitalisiert und beschrieben, die im Skriptorium des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen um 1100 entstanden waren. Damit stehen auf e-codices nun 45 Handschriften von Ministerial- und Stadtbibliothek digitalisiert zur Verfügung. Das Projekt wird 2017 abgeschlossen.

Seit Oktober 2016 können die Kundinnen und Kunden der Bibliothek ältere Bücher über den Service EOD (E-Books On Demand) digitalisieren lassen. Bis Ende Jahr wurden vier Bücher digitalisiert. Sie stehen im Internet als Pdf frei zur Verfügung.

Ebenfalls seit Oktober läuft das Projekt Ulmeriana. Der Nachlass des Schaffhauser Reformators Johann Konrad Ulmer - gegen 10'000 Manuskriptseiten - wird digitalisiert und im Archivsystem SCOPE des Stadtarchivs erschlossen. Das Projekt soll 2019, pünktlich zum 500. Geburtstag des Reformators, abgeschlossen sein. Die Publikation ist für die Plattform e-manuscripta.ch vorgesehen. Finanziert wird das Projekt dank grosszügigen Beiträgen der Sturzenegger- und der Winderstiftung, der Reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen sowie von Kanton und Stadt Schaffhausen.

Der Internetzugang in der Stadtbibliothek wurde in diesem Jahr 2269 Mal über WLAN genutzt (Vorjahr 1722) und 1010 Mal über den Internet-PC (Vorjahr 1066). Das WLAN in der Agnesenschütte wurde 3441 Mal genutzt (Vorjahr 2500), die Internet-PCs 4611 Mal (Vorjahr 4822). Der Trend zur mobilen Internetnutzung hält an.

Die Website der Bibliotheken wurde 123'819 Mal besucht (Vorjahr 117'483). Die Zahl der Aufrufe des neuen Bibliothekskatalogs BISCH ONLINE betrug - infolge eines Versionswechsels hochgerechnet - 216'000 (Vorjahr 245'697). Für die Digitalisierungsplattform e-codices.ch, auf der 45 mittelalterliche Schaffhauser Handschriften online abrufbar sind, gibt es leider weiterhin keine Abrufstatistiken. Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12. 2016 797 Personen (Vorjahr 671). 262 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt der Bibliothek auf Twitter (Vorjahr: 182).

4. Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

2016 fanden 226 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, 37 mehr als im Vorjahr; sie wurden von 3744 Personen besucht (Vorjahr 3133) - wiederum eine starke Zunahme von 20%. Wie seit Jahren sehr erfolgreich war die Leseförderungsreihe "Schenk mir eine Geschichte" in Zusammenarbeit mit Bibliotheken, Quartierarbeit und Integrationsfachstelle Integres. Zusammen mit anderen Aktionen wie den täglichen Adventskalendergeschichten im Dezember erreichten wir gegen 1100 Personen für die Leseförderung. Erneut sehr erfolgreich waren die vor zwei Jahren neu konzipierten Schulklassenführungen, mit denen wir mit 78 Klassen 1348 Schülerinnen und Schüler erreichten, über 10% mehr als im Vorjahr. Die 23 Veranstaltungen der Reihe „Mit der Bibliothek durchs Internet“ wurden von 189 Personen besucht; dazu kamen mit steigender Tendenz Gruppenführungen und diverse Einzelveranstaltungen (insgesamt 17 Veranstaltungen mit 250 Teilnehmern).

Gut besucht waren auch die literarischen Lesungen der Erzählzeit im April und der Schaffhauser Buchwoche im November. So durften wir an der Erzählzeit im Lesesaal der Stadtbibliothek Charles Lewinsky und Lukas Bärfuss begrüßen, die zusammen über 200 Zuhörerinnen und Zuhörer anzogen. Ein besonderes Highlight an der Buchwoche war dieses Jahr der "Schaffhauser Samstag", an dem bekannte Schaffhauser Autoren wie auch neue Gesichter aus ihren Werken lasen. Dazu gehörten Ursula Fricker, Isolde Schaad, Volker Mohr, Erwin Beyeler, Adrian Stokar und Donat Blum sowie Alfred Richli zu Hans Wahl - gegen 200 Personen besuchten diesen Tag. Insgesamt wurden unsere 19 literarischen Lesungen von 771 Personen besucht.

Im Foyer der Stadtbibliothek stellten wir Bücher aus dem laufenden Re katalogisierungsprojekt aus und Dokumente zum Schaffhauser Chronisten J.J. Rüeger, dessen Statue neu vor der Stadtbibliothek aufgestellt ist. In der Agnesenschütte zeigten wir wechselnde Bestände zu aktuellen Jubiläen und Ereignissen.

5. Organisatorische Anpassungen und Neuerungen

Im Rahmen der Bibliotheksstrategie konnte der Bereich der Kooperation im Bereich E-Medien gestärkt werden (Verbreiterung der Plattformen OverDrive und Genios). Zudem wurde der Beitritt der Bibliothek des Staatsarchivs in den Verbund BISCH ONLINE eingeleitet. Im Bereich Digitalisierung ist der Beginn des Projekts Ulmeriana und der Abschluss der Digitalisierung bei e-codices zu nennen, ausserdem die Einführung von EOD (E-Books On Demand).

Im Bereich "Bibliothek als Ort" sind die Planungen derzeit auf "Warten" gestellt angesichts der ungewissen Zukunft des Projekts "Bibliothek Kammgarn". Leider musste im Berichtsjahr die Ludothek aus feuerpolizeilichen Gründen die Agnesenschütte verlassen, was aus Kundensicht und für die Zusammenarbeit einen herben Verlust darstellt. Der ebenfalls für den Brandschutz erneuerte Eingang der Bibliothek Agnesenschütte hingegen ist ein echter Gewinn - bequemerer Eingang dank breiter Schiebetüren und bessere klimatische Abdichtung.

Bei den internen Neuerungen und Optimierungen ist insbesondere die Einführung der neuen internationalen Katalogisierungsregeln RDA zu nennen. Die Prozessbeschreibung der wichtigsten Geschäftsprozesse kam weiter voran, und der Ablauf der Abrechnung der Kleinen Kasse wurde vereinfacht. Höhere Mahnbeträge früherer Jahre wurden in einer Bereinigungsaktion systematisch in Rechnung gestellt.

6. Personelles

Im Berichtsjahr wurden die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Judith Büeler und Katharina Werner pensioniert. Ihre Nachfolge traten, bei insgesamt gleichem Pensum, Jasmine Aeby, Sylvia Bühler und Gesine Schrader Fischer an. Ebenso wurde per Ende Jahr Dragica Radosavljevic pensioniert, die über lange Jahre die Reinigung in der Stadtbibliothek besorgt hatte. Ihre Nachfolge übernahm Rosaria Zarbo Greco.

Im Berichtsjahr übernahmen die Bibliotheken Schaffhausen die I+D-Lernende des Kantons (Staatsarchiv und Mediothek der Kantonsschule), Lena von Riedmatten, wegen der dort durch die kantonalen Sparmassnahmen verunmöglichten Betreuung. Für die Rekatalogisierung kamen zwei Zivildienstleistende (Daniel Dobrowolski, Alain Wanner) zum Einsatz. Im Sommer half Elena Finkler in der Agnesenschütte aus. Die Sonntagsaushilfen waren Sebastian Ortmann, Vithushika Raveenthiran, Linda Toffolon und Andy Krysl. Im August begann die neue IuD-Lernende, Lisa Brühlmann, ihre Lehre. Fünf Interessierte absolvierten eine Schnupperlehre.

Per 31. Dezember arbeiteten 28 Personen in der Bibliothek (Vorjahr 23). Dabei waren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fixen Pensen in der Bibliothek angestellt (1045%) und neun im Stundenlohn (ca.165%). Hinzu kamen zwei geschützte Arbeitsplätze (35%) drei Auszubildende (300%) und ein Projektmitarbeiter (50%). Das entspricht einem VZÄ ohne Azubis von 13.0 (Vorjahr 13.1).

Bibliotheken Schaffhausen: Jahresbericht 2017

1. Benutzung

1.1. Ausleihe

Das hervorragende Ergebnis von 2016 konnte noch einmal ganz leicht gesteigert werden. Die Downloads machen nun beinahe 19% aller Ausleihen aus. Seit 2013 haben die Gesamtausleihen in den Bibliotheken Schaffhausen um über 60% zugenommen. Die Downloads haben sich in dieser Zeit verfünffacht.

	2013	2014	2015	2016	2017	%Vorj.	Anteil Ausleihe
Agnesenschütte							
Kinderbücher	25'217	27'920	28'354	32'373	32'250		
Jugendbücher	17'311	19'512	18'893	19'546	20'730		
Romane Erwachsene	26'581	27'853	26'064	28'666	28'094		
Sachbücher Erwachsene	18'893	22'496	22'347	23'954	26'199		
Tonträger/Videos/DVD	58'391	67'900	63'859	67'872	64'145		
Total Agnesenschütte	148'041	171'312	165'185	179'422	179'624	+/-0	66%
Stadtbibliothek							
Heimausleihe	7'819	11'222	16'606	12'072	10'237		
Lesesaal	3'449	3'130	1'058	716	811		
Interne und verschiedene*		9'403	25'324	29'259	31'350		
Total Stadtbibliothek	11'268	23'755	42'988	42'047	42'398	+1%	15.5%
Downloads**	10'040	20'085	36'244	41'587	50'754	+22%	18.5%
Total Ausleihe	150'590	215'152	244'417	263'056	272'776	+3.5%	100.0%

*Ausleihen auf das Geschäftsgangkonto bei Bearbeitungen, Ausleihen von AV-Medien, Geräten u.a.

**Bis 2014 E-Medien der Plattform dibiost, ab 2015 dibiost, Overdrive und Genios.

Im Fernleihverkehr wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 120 (2016: 175) Bände und Zeitschriftenartikel bestellt. Aus unseren eigenen Beständen wurden 2017 2 Bände (wie VJ) an auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller geliefert. Über den Kurier zwischen den Filialen Stadtbibliothek und Agnesenschütte sowie der Gemeindebibliothek Neuhausen erfolgten 341 Bestellungen, die Bestellung vom Regal an den Schalter innerhalb der gleichen Bibliothek wurde 2200 mal genutzt. Auf den öffentlichen Kopiergeräten wurden 4'100 bezahlte Fotokopien und Ausdrücke gemacht (2016: 4'355).

1.2. Kunden

	2013	2014	2015	2016	2017	%Vorj.
Gesamt	16'354	17'993	21'188	16'908	18'971	+12%
Aktive/Jahr	6'797	6'917	7'856	7'830	8'249	+5%

Sehr erfreulich ist die Zunahme nach dem löschungsbedingten Knick im Vorjahr. 124 Löschungen stehen 1933 (Vorjahr 1874) Neuanmeldungen gegenüber. 56% unserer Kunden haben Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 30% im Kanton. 7% sind aus dem Kanton Zürich und je 2% aus dem Thurgau, aus der deutschen Nachbarschaft inkl. Büsingen und aus dem Rest der Schweiz. Diese Verteilung ist seit Jahren mehr oder weniger stabil.

Nach Schaffhausen ist Neuhausen mit 13% die zweitwichtigste Wohngemeinde. In den unmittelbaren Nachbargemeinden Schaffhausens und Neuhausens - alle ohne eigene Bibliothek - wohnen weitere 10% unserer Kunden: Beringen vor Flurlingen, Feuerthalen und Stetten lautet dabei die Reihenfolge. In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 24'000 Besucher gezählt (Vorjahr 23'100), in der Agnesenschütte (wegen erneuter Umbauten im Eingangsbereich hochgerechnet) 80'000 (Vorjahr 83'000). Insgesamt wurden die Bibliotheken damit wieder gegen 104'000 Mal besucht. Der Lesesaal der Stadtbibliothek verzeichnete 6800 Besuche.

2. Bestände

2.1. Zuwachs

Der Erwerbungskredit von Fr. 180'000.- wurde wie folgt verteilt:

- 51'000.- für Sachbücher
- 27'000.- für Romane
- 24'000.- für Zeitschriften und Zeitungen
- 23'000.- für AV-Medien
- 23'000.- für Kinder- und Jugendmedien
- 20'000.- für elektronische Medien
- 10'000.- für Fortsetzungen
- 2'000.- für interkulturelle Medien (Wechselbestand Bibliomedia)

Hier erfolgten nur geringe Veränderungen. Zu Lasten der Rechnung 2017 gingen 5'968 Medien ein, dazu 275 Geschenke. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Allen Schenkerinnen und Schenkern gebührt unser grosser Dank. 2017 konnte die Bibliothek zudem zwei grosse Zugänge von je etwa 1500 Bänden verzeichnen: Die Bibliothek des Schriftstellers Markus Werner, die uns seine Witwe Katharina Werner schenkte, und den historischen Buchbestand der Mediothek der Kantonsschule. Die Bücher werden 2018 katalogisiert und unter den Signaturen MWe und Gym aufgestellt.

114 Medien wurden aus der Agnesenschütte in den „ewigen Bestand“ der Stadtbibliothek überführt, 1455 ausgeschieden. In der Stadtbibliothek wurden mit Hilfe von Zivildienstleistenden und Praktikant/innen 6'164 Titel rekatalogisiert. Dazu zählte besonders die 1900 Bände und Broschüren umfassende geologische Fachbibliothek des Schaffhauser Gelehrten Ferdinand Schalch, die von Sarah Candolfi und Lena von Riedmatten im Anschluss an ihren Lehrabschluss erfasst wurden.

2.2. Bestand

Katalogisierter Gesamtbestand der Bibliotheken Schaffhausen:

	Im Katalog BISCH ONLINE erfasst	Nur im Zettelkatalog erfasst	Total
Agnesenschütte	46'644		46'644
Stadtbibliothek	102'252	123'000*	225'000*
Total	148'896	123'000*	271'900*

*Schätzung

Per 31.12.2017 waren 72 Medien als (von Kunden) verloren gemeldet, 128 als (unbekannten Ortes) vermisst. 466 Bücher und 629 AV-Medien mussten im vergangenen Jahr repariert werden.

3. Internet, Digitalisierung, Social Media

In der digitalen Bibliothek der Bibliotheken Schaffhausen sind 28'500 E-Medien verzeichnet. Die grosse Mehrheit davon sind E-Books und andere E-Medien der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (dibiost). Dazu kommen die E-Books der Plattform Overdrive für englischsprachige E-Books und die Titel der Zeitschriftendatenbank Genios. Ebenfalls Bestandteil der digitalen Zweigstelle sind die über den Service EOD (E-Books On Demand) digitalisierten Bücher (derzeit 10).

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. 2017 erfolgte der Abschluss der Digitalisierung der Handschriften aus der Ministerialbibliothek, die im Bucherverzeichnis von 1100 aufgeführt sind. Insgesamt stehen auf e-codices nun 50 Handschriften von Ministerial- und Stadtbibliothek digitalisiert zur Verfügung. Das Projekt Ulmeriana - Erschliessung und Digitalisierung des Nachlasses des Schaffhauser Reformators Johann Konrad Ulmer kam im Berichtsjahr planmässig voran. Die Digitalisierung ist erfolgt und die Katalogisierung zu 3/4 abgeschlossen. Die Publikation ist für die Plattform e-manuscripta.ch vorgesehen. Finanziert wird das Projekt dank grosszügiger Beiträge der Sturzenegger- und der Windlerstiftung, der Reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen und von Kanton und Stadt Schaffhausen.

Der Internetzugang in der Stadtbibliothek wurde 2017 3'666 Mal über WLAN genutzt und 1066 Mal über die Internet-PCs. Das WLAN in der Agnesenschütte wurde 8'786 Mal genutzt, die Internet-PCs 5'032 Mal. Der Trend zur mobilen Internetnutzung hält an.

Die Website der Bibliotheken wurde 133'000 mal besucht, die Zahl der Aufrufe des Bibliothekskatalogs BISCH ONLINE betrug 211'000. Für die Digitalisierungsplattform e-codices.ch gibt es leider weiterhin keine Abrufstatistiken. Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12. 2017 812 Personen. 335 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt der Bibliothek auf Twitter.

4. Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

2017 fanden 294 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, nochmals deutlich mehr als im Vorjahr (226); sie wurden von 4'960 Personen besucht (Vorjahr 3'744) - eine weitere, massive Steigerung. Besonders die verschiedenen Angebote im Bereich Leseförderung und Integration wurden sehr gut besucht - insgesamt erreichten wir mit den 128 Veranstaltungen fast 1600 Personen. Darin sind so unterschiedliche Formate wie "Schenk mir eine Geschichte", Buchstart, Storytime, aber auch Führungen mit Integrationsklassen und Flüchtlingen und Vorlese-Aktionen wie die Mittwochsgeschichten und die Adventsgeschichten integriert.

Mit Schulklassenführungen erreichten wir 94 Klassen mit 1392 Schülerinnen und Schülern (Vorjahr 78/1348) vom Kindergartenalter bis zur BMS. Die Informationskompetenz-Veranstaltungen der Reihe „Mit der Bibliothek durchs Internet“ wurden von 168 (Vorjahr 189) Personen besucht; dazu kamen mit steigender Tendenz Gruppenführungen und diverse Einzelveranstaltungen. Hervorzuheben sind die 360 Teilnehmer/innen an Führungen zu den Historischen Beständen, im Berichtsjahr vor allem zum Reformationsjubiläum. Hier ist ein erfreulich gesteigertes Interesse am Kulturerbe der Bibliothek zu beobachten. Auch die 11 literarischen Lesungen der Erzählzeit, der Museumsnacht und der Buchwoche waren sehr gut besucht und zogen fast 1'200 Interessierte an.

Im Foyer der Stadtbibliothek stellten wir Bücher aus dem reformationsgeschichtlichen Bestand der Stadtbibliothek in einer gut beachteten Ausstellung aus ("Revolution im Druck"). In der Agnesenschütte zeigten wir wechselnde Bestände zu aktuellen Jubiläen und Ereignissen.

5. Organisatorische Anpassungen und Neuerungen

Im Bereich der Kooperation wurde der Beitritt der Bibliothek des Staatsarchivs in den Verbund BISCH ONLINE durchgeführt. Ausserdem engagierte sich die Bibliothek stark für gemeinsame Begutachtungen von neuer Bibliothekssoftware unter den nichtuniversitären Kantonsbibliotheken. Im Bereich Digitalisierung schritt das Projekt Ulmeriana planmässig voran. Die Digitalisierung ist erfolgt und die Erschliessung im Archivsystem Scope zu 3/4 ebenfalls. Die Digitalisierung Alter Drucke über e-rara wurde intern vorbereitet.

Im Bereich "Bibliothek als Ort" lieferte der Stadtbibliothekar verschiedene Konzeptunterlagen für das Projekt Kammgarnbibliothek. In den bestehenden Gebäuden erfolgten keine grösseren Anpassungen, jedoch wurde die Fassade der Agnesenschütte renoviert. Im Herbst wurde in der Agnesenschütte die Selbstausleihe mit RFID eingeführt. Nach einer Ausschreibung per Einladung an drei Firmen im August war der Marktführer bibliotheca ausgewählt worden, die Liveschaltung erfolgte kurz vor Weihnachten. RFID soll das Personal von Routinearbeiten am Schalter entlasten und ermöglicht den Kunden eine schnelle und bequeme Ausleih-Alternative. In der Bibliothek sind drei Selbstverbucher installiert; vorderhand erfolgt nur die Ausleihe dort, die Rückgabe weiterhin am Schalter.

6. Personelles

Im Berichtsjahr gab Barbara Tribelhorn ihre Stelle als Direktionsassistentin (80%) auf, behielt aber die Zuständigkeit für das Literaturfestival Erzählzeit (10%). Ihre Nachfolge mit reduziertem Pensum trat Jasmine Aeby an (60%). Sylvia Bühler, Monika Sorg und Gesine Schrader Fischer konnten in dieser Rochade ihre Pensen um insgesamt 60% aufstocken, so dass die Personalmutation intern aufgefangen werden konnte. Piet Heusser begann die BMS und reduzierte sein Pensum daher vorübergehend um 20% auf 40%; Christina Nicolet stockte dafür entsprechend auf.

Lena von Riedmatten und Sarah Candolfi bestanden 2017 ihre LAP mit grossem Erfolg. Die neue Lernende, Patricia Tanner, begann ihre I+D-Ausbildung im August. Elf Interessierte absolvierten eine Schnupperlehre. Für die Rekatologisierung und Magazinarbeiten kamen zwei Zivis zum Einsatz, Simon Danner und Bodo Bichsel. Bei den Sonntagsaushilfen kündigten Sebastian Ortman und Linda Toffolon; Patrick Isler und Luisa Summa ersetzen sie. Die Verträge der Aushilfen beim Bücherversorgen (Bruno Jucker, Karolina Förster), liefen aus und wurden nicht erneuert.

Per 31. Dezember 2017 arbeiteten 28 Personen in der Bibliothek. Dabei waren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fixen Pensen in der Bibliothek angestellt (1025%) und sechs im Stundenlohn (ca.90%). Hinzu kamen zwei geschützte Arbeitsplätze (35%) und ein Projektmitarbeiter (50%). Nicht über die Kostenstelle laufen zwei Lernende (200%) und die beiden nach der LAP temporär weiterbeschäftigten ehemaligen Lernenden (200%). Das entspricht einem VZÄ ohne Lernende von 12.0 (Vorjahr 13.0). Der Rückgang ist damit zu erklären, dass Reinigungspersonal und Hauswartung nicht mehr über die Kostenstelle der Bibliothek geführt werden.

Bibliotheken Schaffhausen: Jahresbericht 2018

1. Benutzung

1.1. Ausleihe

Das hervorragende Ergebnis von 2017 konnte erneut gesteigert werden zu einem neuen Allzeithoch von 293'000 Ausleihen. Die Downloads machen nun mehr als ein Fünftel aller Ausleihen aus; seit 2013 haben die Gesamtausleihen um über 70% zugenommen, die Downloads haben sich in dieser Zeit versechsfacht.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%Vorjahr	Anteil an Ausleihe
Agnesenschütte								
Kinderbücher	25'217	27'920	28'354	32'373	32'250	32'955		
Jugendbücher	17'311	19'512	18'893	19'546	20'730	21'128		
Romane Erwachsene	26'581	27'853	26'064	28'666	28'094	28'809		
Sachbücher Erwachsene	18'893	22'496	22'347	23'954	26'199	26'662		
AV-Medien	58'391	67'900	63'859	67'872	64'145	61'734		
Total Agnesenschütte	148'041	171'312	165'185	179'422	179'624	180'116	+/-0	61%
Stadtbibliothek								
Heimausleihe	7'819	11'222	16'606	12'072	10'237	13'404		
Lesesaal	3'449	3'130	1'058	716	811	966		
Interne und verschiedene*		9'403	25'324	29'259	31'350	36'144		
Total Stadtbibliothek	11'268	23'755	42'988	42'047	42'398	50'514	+19%	17%
Downloads**	10'040	20'085	36'244	41'587	50'754	62'728	+24%	22%
Total Ausleihe	150'590	215'152	244'417	263'056	272'776	293'358	+7.5%	100.0%

* Ausleihen auf das Geschäftsgangkonto bei Bearbeitungen, Ausleihen von AV-Medien, Geräten, Schlüsseln, Kurier u.a.

** Bis 2014 E-Medien der Plattform dibio, ab 2015 dibio, Overdrive und Genios.

Im Fernleihverkehr wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 93 (2017: 120) Bestellungen ausgeführt. Aus unseren eigenen Beständen wurden 2018 6 Bände (Vorjahr 2) an auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller geliefert. Über den Kurier zwischen den Filialen Stadtbibliothek und Agnesenschütte sowie der Gemeindebibliothek Neuhausen erfolgten 437 Bestellungen (+28%), die Bestellung vom Gestell an den Schalter innerhalb der gleichen Bibliothek wurde 3'035 Mal genutzt (+38%). Auf den öffentlichen Kopiergeräten wurden 4'400 (Vorjahr 4'100) bezahlte Fotokopien gemacht.

1.2. Kunden

Benutzer/innen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%Vorjahr
Gesamt	16'354	17'993	21'188	16'908	18'971	20'828	+10%
Aktive/Jahr	6'797	6'917	7'856	7'830	8'249	8'318	+1%
Neuanmeldungen	1'655	1'785	1'777	1'874	1'933	2'030	+5%

Die Zunahme der Neuanmeldungen ist sehr erfreulich. "Aktive" Kund*innen misst nur die Ausleihen, nicht aber die Nutzung der Digitalen Bibliothek. Deshalb ist diese Zahl deutlich langsamer steigend. 62% unserer Kunden haben Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 23% im Kanton. 7% sind aus dem Kanton Zürich, 3% aus dem Thurgau und je 2% aus der deutschen Nachbarschaft inkl. Büsingen sowie aus dem Rest der Schweiz. Diese Verteilung ist seit Jahren stabil.

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 22'000 Besucher gezählt (Vorjahr 24'000), in der Agnesenschütte 82'400 (Vorjahr 80'000). Insgesamt wurden die Bibliotheken damit 104'400 Mal besucht. Der Lesesaal der Stadtbibliothek verzeichnete 6'600 Besuche.

2. Bestände

2.1. Zuwachs

Der Erwerbungskredit von Fr. 182'000.- wurde wie folgt verteilt:

- 51'500.- für Sachbücher
- 26'500.- für Romane
- 25'000.- für elektronische Medien
- 22'500.- für Zeitschriften und Zeitungen
- 22'500.- für AV-Medien
- 22'500.- für Kinder- und Jugendmedien
- 9000.- für Fortsetzungen
- 2'000.- für interkulturelle Medien (Wechselbestand Bibliomedia)

Zu Lasten der Rechnung 2017 gingen 5'731 Medien ein: 3'220 Erwachsenenbücher, 1'288 Kinder- und Jugendbücher, 1'223 AV-Medien. Insgesamt belief sich der inventarisierte Zuwachs auf 6'058 Medien (inkl. 168 Geschenke). Im Rahmen des Erwerbungskredits wurden 397 Benutzerwünsche erfüllt (Vorjahr 427). Auch 2017 konnte die Bibliothek Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Allen Schenkerinnen und Schenkern gebührt unser grosser Dank.

573 Medien wurden aus der Agnesenschütte in den „ewigen Bestand“ der Stadtbibliothek überführt, 1'402 ausgeschieden. In der Stadtbibliothek wurden mit Hilfe von Zivildienstleistenden und Praktikant/innen 9'198 Titel rekatalogisiert. Dazu kamen der 1'500 Bände umfassende historische Bestand der Bibliothek der Kantonsschule und die 2'300 Bücher der Privatbibliothek des Schriftstellers Markus Werner.

2.2. Bestand

Katalogisierter Gesamtbestand der Bibliotheken Schaffhausen:

	Im Katalog BISCH ONLINE erfasst	Nur im Zettelkatalog erfasst*	Total
Agnesenschütte	46'200		46'200
Stadtbibliothek	85'200	146'500	232'300
Total	132'000	146'500	278'500

* Schätzung

Per 31.12.2018 waren 46 Medien als (von Benutzern) verloren gemeldet, 141 waren unauffindbar (vermisst). 500 Bücher und 662 AV-Medien mussten 2018 repariert oder ersetzt werden. Diese Zahlen liegen im üblichen Rahmen.

3. Internet, Digitalisierung, Social Media

In der digitalen Bibliothek der Bibliotheken Schaffhausen sind 31'700 E-Medien verzeichnet. Die grosse Mehrheit davon sind E-Books und andere E-Medien der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (dibiost). Dazu kommen die E-Books der Plattform Overdrive für englischsprachige E-Books und die Titel der Zeitschriftendatenbank Genios. Ebenfalls Bestandteil der digitalen Zweigstelle sind die über den Service EOD (E-Books On Demand) digitalisierten Bücher (derzeit 11). Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. Insgesamt stehen auf e-codices 51 Handschriften der Ministerial- und Stadtbibliothek digitalisiert zur Verfügung; 2017 wurden diese 3'200 Mal besucht.

Das Projekt Ulmeriana - Erschliessung und Digitalisierung des Nachlasses des Schaffhauser Reformators Johann Konrad Ulmer wurde im Berichtsjahr abgeschlossen. Die Publikation ist für die Plattform e-manuscripta.ch vorgesehen. Finanziert wurde das Projekt dank grosszügiger Beiträge der Sturzenegger- und der Windlerstiftung, der Reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen und von Kanton und Stadt Schaffhausen.

Der Internetzugang der Bibliotheken wurde 2018 fast 6'000 mal genutzt, mit leicht sinkender Tendenz. Doppelt so häufig nahmen die Kund/innen das WLAN in Anspruch. Die Website www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde 146'000 Mal besucht (Vorjahr 133'000), die Zahl der Aufrufe des Bibliothekskatalogs BISCH ONLINE kann von der Bibliothekssoftware leider nicht mehr geliefert werden.

Im Berichtsjahr erfolgte die Integration der Bestände der Bibliothek in den Schweizer Metakatalog swissbib und in den weltweiten Katalog worldcat. Umgekehrt konnten die 8'000 Datensätze der Schaffhauser Bibliographie, die bisher in verschiedenen Formaten gespeichert waren, in den Bibliothekskatalog integriert werden.

Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12.2018 836 Personen (Vorjahr 812). 407 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt der Bibliothek auf Twitter (Vorjahr: 335).

4. Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

2018 fanden 256 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, etwas weniger als im Vorjahr (294); sie wurden von 3'694 Personen besucht. Das Vorjahr war mit 4'960 Personen deutlich stärker, allerdings zählte dort die Eröffnung des Literaturfestivals Erzählzeit (400 Personen) mit, das nur alle zwei Jahre in Schaffhausen stattfindet.

Die Angebote im Bereich Leseförderung und Integration wurden gut besucht - insgesamt erreichten wir damit über 1500 Personen (Vorjahr 1600). Darin sind so unterschiedliche Formate wie "Schenk mir eine Geschichte", Buchstart, Storytime, aber auch Führungen mit Integrationsklassen und Flüchtlingen und Vorlese-Aktionen wie die Mittwochsgeschichten und der Adventskalender integriert, insgesamt 115 (VJ 128) Veranstaltungen. Die Schulklassenführungen nahmen nochmals zu: 99 Klassen mit 1753 Schülerinnen und Schülern (Vorjahr 94/1392), vom Kindergartenalter bis zur BMS. Die Informationskompetenz-Veranstaltungen der Reihe „Mit der Bibliothek durchs Internet“ waren hingegen wenig erfolgreich - nur noch 76 Personen nahmen teil (2017: 168). Hier steht 2019 eine Erneuerung an.

Die 7 (VJ 11) literarischen Lesungen der Erzählzeit, der Museumsnacht und der Buchwoche waren gut besucht und zogen 400 Interessierte an. In der Agnesenschütte zeigten wir wechselnde Bestände zu aktuellen Jubiläen und Ereignissen, darunter eine vielbeachtete Schau der "Ladenhüter", die nie ausgeliehen und um deren Beachtung gebeten wurden. In der Stadtbibliothek richteten wir verschiedene kleinere thematische Ausstellungen im Lesesaal ein.

5. Organisatorische Anpassungen und Neuerungen

Das Jahr war geprägt von der Reorganisation des Betriebs. Anlass dazu gab die Pensionierung der Kadermitarbeiterin Brigitte Oechslin, die für die Lernenden, das Rechnungswesen, die Benutzung der Stadtbibliothek und die Fernleihe zuständig gewesen war. In internen Workshops auf Kaderebene und mit Hilfe der Personalabteilung wurde ein neues Organigramm erarbeitet. Neu ist die Leitung der Benutzung für beide Häuser zusammengefasst, inkl. Fernleihe. Die Beziehungen "nach aussen" mit Führungen und Schulungen, aber auch der Öffentlichkeitsarbeit und dem Marketing sind neu in der Leitung Vermittlung gebündelt. Und die Online-Angebote der Bibliothek haben mit der Leitung Digitale Bibliothek eine neue, zentrale Zuständigkeit erhalten. Unverändert erhalten bleibt die Leitung Medienbearbeitung. Der Zuständigkeit für den Verbund und die historischen Bestände liegen beim Bereichsleiter Bibliotheken. Die Stelle der Direktionsassistentin wurde aufgegeben.

Ebenfalls als organisationsrelevant erwies sich die Einführung von RFID in der Agnesenschütte, die mit dem Ankauf eines automatischen Rückgabegestells komplettiert wurde. Dies ermöglichte gegen Ende Jahr die Reduktion der Schalterschichten von vier auf drei. Die gewonnene Zeit kann für die Bestandespflege, das Versorgen der Medien und den stark gewachsenen Bereich Führungen und Schulungen eingesetzt werden.

6. Personelles

Im Berichtsjahr wurde Brigitte Oechslin pensioniert (100%), die als langjährige Kadermitarbeiterin eine bedeutende Rolle in der Bibliothek wahrgenommen hatte und deren grosser Einsatz hier nochmals herzlich verdankt sei. Ihre Stelle wurde nach erfolgter Reorganisation mit Claudio Bentz als Leiter Digitale Bibliothek besetzt (80%). Das Rechnungswesen übernahm Eveline Conti, die Betreuung der Lernenden Roger Günthart. Jasmine Aeby übernahm nach der Reorganisation die Stelle als Leiterin Vermittlung. Lauriane Egli bestand die LAP erfolgreich, und die neue Lernende, Noemi Frey, begann ihre I+D-Ausbildung im August. Fünf Interessierte absolvierten eine Schnupperlehre. Für die Re katalogisierung und Magazinarbeiten kamen zwei Zivis zum Einsatz, Maurus Van der Haegen und Ralf Siegrist. Bei den Sonntagsaushilfen kündigte Andy Krysl, Bodo Bichsel ersetzte ihn. Erika Seeger übernahm mit einem Pensum von 5% die Pflege der Schaffhauser Bibliographie, die neu durch die Bibliotheken Schaffhausen erfolgt.

Per 31. Dezember arbeiteten 25 Personen in der Bibliothek. Dabei waren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fixen Pensen in der Bibliothek angestellt (1030%) und fünf im Stundenlohn (ca. 40%). Hinzu kamen zwei geschützte Arbeitsplätze (17%). Nicht über die Kostestelle liefen die zwei Lernenden (200%) und die nach der LAP temporär weiterbeschäftigte ehemalige Lernende (100%). Dies entspricht einem VZÄ ohne Lernende von 11.9 (Vorjahr 12.0).

Jahresbericht 2019

1. Benutzung

1.1. Ausleihe

Erneut ist ein Allzeit-Hoch zu verzeichnen: Über 340'000 Ausleihen, Downloads und Streams. Die Digitale Bibliothek macht dabei nun fast ein Drittel der gesamten Nutzung aus. Seit 2013 haben sich die Ausleihen verdoppelt, die Nutzung der Digitalen Bibliothek hat sich verzehnfacht. Im letzten Jahr besonders erfolgreich war die Musikstreaming-Plattform freegal.

Agnesenschütte	2015	2016	2017	2018	2019	% Vorjahr
Kinderbücher	28'354	32'373	32'250	32'955	36'078	
Jugendbücher	18'893	19'546	20'730	21'128	22'390	
Romane Erwachsene	26'064	28'666	28'094	28'809	28'178	
Sachbücher Erwachsene	22'347	23'954	26'199	26'662	28'056	
AV-Medien	63'859	67'872	64'145	70'562	71'631	
Total	165'185	179'422	179'624	180'116	186'333	+3 %
Stadtbibliothek	2015	2016	2017	2018	2019	% Vorjahr
Heimausleihe	16'606	12'072	10'237	13'404	7'730	
Lesesaal	1'058	716	811	966	1'050	
Verschiedene*	25'324	29'259	31'350	36'144	41'842	
Total	42'988	42'047	42'398	50'514	50'622	+/- 0
Downloads**	36'244	41'587	50'754	62'728	106'425	+70 %
Total Ausleihe	244'417	263'056	272'776	293'358	343'380	+17 %

* Ausleihen auf das Geschäftsgangkonto bei Bearbeitungen, Ausleihen von AV-Medien, Geräten, Schlüsseln, Kurier u.a.

** ab 2015 E-Medien der Plattform Dibiost, OverDrive und Genios, ab 2019 Munzinger und freegal.

Im Fernleihverkehr wurden bei in- und ausländischen Bibliotheken 64 (2018: 93) Bestellungen ausgeführt, die Zahl ist seit Jahren sinkend. Aus unseren eigenen Beständen wurden 2019 33 Bände (Vorjahr 6) an auswärtige Bibliotheken und private Direktbesteller geliefert. Über den Kurier zwischen den Filialen Stadtbibliothek und Agnesenschütte sowie der Gemeindebibliothek Neuhausen erfolgten 569 Bestellungen (+30 %), die Bestellung vom Gestell an den Schalter innerhalb der gleichen Bibliothek wurde 3'695 Mal genutzt (+22 %). Auf den öffentlichen Kopiergeräten wurden für 4'800 Franken (Vorjahr 4'400) bezahlte Fotokopien gemacht.

1.2. Kunden

«Aktive» Kund*innen misst nur die traditionellen Ausleihen, nicht aber die Nutzung der Digitalen Bibliothek. Deshalb ist diese Zahl deutlich langsamer steigend als die Ausleihen. 62 % unserer Kunden haben Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen, 23 % im Kanton. 7 % sind aus dem Kanton Zürich, 3 % aus dem Thurgau und je 2 % aus der deutschen Nachbarschaft inkl. Büsingen sowie aus dem Rest der Schweiz. Diese Verteilung ist seit Jahren stabil.

Benutzer/innen	2015	2016	2017	2018	2019	% Vorjahr
Gesamt	21'188	16'908	18'971	20'828	22'657	+9 %
Aktive/Jahr	7'856	7'830	8'249	8'318	8'602	+3 %
Neuanmeldungen	1'777	1'874	1'933	2'030	1'986	-2 %

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz wurden 23'000 Besucher gezählt (Vorjahr 22'000), in der Agnesenschütte 88'000 (Vorjahr 82'000). Insgesamt wurden die Bibliotheken damit 111'000 Mal besucht. Der Lesesaal der Stadtbibliothek verzeichnete 6'900 Besuche.

2. Bestände

2.1. Zuwachs

Der Erwerbungskredit von Fr. 1'90'000.- wurde wie folgt verteilt:

- 51'500.- Sachbücher
- 26'500.- Romane
- 33'000.- elektronische Medien
- 23'000.- AV-Medien
- 22'500.- Zeitschriften und Zeitungen
- 22'500.- Kinder- und Jugendmedien
- 9'000.- Fortsetzungen
- 2'000.- interkulturelle Medien (Wechselbestand Bibliomedia)

Zu Lasten der Rechnung 2019 gingen 5'711 Medien ein: 3'239 Erwachsenenbücher, 1'247 Kinder- und Jugendbücher, 1'225 AV-Medien. Insgesamt belief sich der inventarisierte Zuwachs auf 6'017 Medien (inkl. 77 Geschenke). Im Rahmen des Erwerbungskredits wurden 372 Benutzerwünsche erfüllt.

Auch 2019 konnte die Bibliothek Geschenke entgegennehmen. Es sind dies in erster Linie die Bände und Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften, die die Naturforschende Gesellschaft und der Historische Verein im Tausch gegen ihre Publikationen von befreundeten Gesellschaften des In- und Auslandes erhalten, Jahresberichte und andere Publikationen von staatlichen Stellen, Vereinen, Stiftungen und Firmen sowie Belegexemplare von Schaffhauser Autoren, Verlagen und Musikgruppen. Dazu kommen antiquarische Bücher, die die Bibliothek von Privaten oder Amtsstellen erhält und die in den Bestand aufgenommen werden, sofern sie dem Sammlungsprofil entsprechen und gut erhalten sind. Allen Schenkerinnen und Schenkern gebührt unser grosser Dank. 2019 hervorzuheben ist eine Schenkung von einem Dutzend Faksimilia-Bänden von Meisterwerken der Buchkunst durch Andres Klingenberg, Schaffhausen. Die Ministerialbibliothek wurde zudem reich beschenkt durch mehrere Dutzend Bände aus der Privatbibliothek von Pfarrer Christoph Buff, Stein am Rhein. Es handelt sich um Alte Drucke aus dem Bereich der Theologie und Kirchengeschichte vom 17. bis ins 19. Jahrhundert.

502 Medien wurden aus der Agnesenschütte in den „ewigen Bestand“ der Stadtbibliothek überführt, 1'053 ausgeschieden. In der Stadtbibliothek wurden mit Hilfe von Zivildienstleistenden und Praktikant/innen 5'477 Titel rekatalogisiert. Gegen Ende Jahr begann die Erfassung der Handschriften und Nachlässe der Bibliothek im Bibliothekssystem.

2.2. Bestand

Katalogisierter Gesamtbestand der Bibliotheken Schaffhausen:

	Im Katalog BISCH ONLINE erfasst	Nur im Zettelkatalog erfasst*	Total
Agnesenschütte	47'500		47'500
Stadtbibliothek	90'900	140'100	231'000
Total	138'400	140'100	278'500

* Schätzung

Per 31.12.2019 waren 153 Medien unauffindbar (vermisst), und im Berichtsjahr wurden 64 Medien als verloren abgeschrieben. 517 Bücher und 458 AV-Medien mussten 2019 repariert oder ersetzt werden. Diese Zahlen liegen im üblichen Rahmen.

3. Internet, Digitalisierung, Social Media

In der digitalen Bibliothek der Bibliotheken Schaffhausen sind 36'000 E-Medien verzeichnet. Die grosse Mehrheit davon sind E-Books und andere E-Medien der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (Dibios). Dazu kommen die E-Books der Plattform OverDrive für englischsprachige E-Books und die Titel der Zeitschriftendatenbank Genios. Ebenfalls Bestandteil der digitalen Zweigstelle sind die über den Service EOD (E-Books On Demand) digitalisierten Bücher (derzeit 14). Nicht im Bibliothekskatalog nachgewiesen sind die Lexikonartikel des Munzinger-Portals und die Musiktitel des Streamingportals freegal.

Im Rahmen des Projekts e-codices der Universität Freiburg i. Üe. werden laufend mittelalterliche Handschriften von Schweizer Bibliotheken digitalisiert, für das Internet aufbereitet und unter der Adresse www.e-codices.unifr.ch zugänglich gemacht. Insgesamt stehen auf e-codices 52 Handschriften der Ministerial- und Stadtbibliothek digitalisiert zur Verfügung. 2019 konnten zudem 51 Alte Drucke auf der Plattform e-rara.ch digital zur Verfügung gestellt werden. Die Schaffhauser Beiträge zur Geschichte werden neu und aktualisiert auf der Plattform e-periodica digital angeboten.

Der Internetzugang der Bibliotheken wurde 2019 über 6'000 mal genutzt. Doppelt so häufig nahmen die Kund/innen das WLAN in Anspruch. Die neu gestaltete Website www.bibliotheken-schaffhausen.ch wurde von Oktober bis Dezember 14'000 Mal besucht.

Im Berichtsjahr erfolgte die Integration der Bestände der Bibliothek in den Schweizer Metakatalog swissbib und in den weltweiten Katalog worldcat. Umgekehrt konnten die 8'000 Datensätze der Schaffhauser Bibliographie, die bisher in verschiedenen Formaten gespeichert waren, in den Bibliothekskatalog integriert werden.

Der Facebook-Auftritt der Bibliotheken Schaffhausen gefiel per 31.12.2019 863 Personen (Vorjahr 836). 494 Personen folgten zu diesem Zeitpunkt dem Stadtbibliothekar auf Twitter (Vorjahr: 407).

4. Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen

2019 fanden 279 Veranstaltungen in den Bibliotheken Schaffhausen statt, mehr als im Vorjahr (256); sie wurden von 5438 Personen besucht; das Vorjahr war mit 3694 Personen deutlich schwächer.

Die Angebote im Bereich Leseförderung und Integration wurden gut besucht - insgesamt erreichten wir damit über 1250 Personen (Vorjahr 1500). Darin sind so unterschiedliche Formate wie «Schenk mir eine Geschichte», Buchstart, Storytime, aber auch Führungen mit Integrationsklassen und Flüchtlingen oder Vorlese-Aktionen wie die Mittwochsgeschichten und der Adventskalender integriert, insgesamt 103 (VJ 115) Veranstaltungen.

Die Schulklassenführungen nahmen nochmals zu: 118 Klassen mit 1846 Schülerinnen und Schülern (Vorjahr 99/1753), vom Kindergartenalter bis zur BMS.

Die Informationskompetenzveranstaltungen der Reihe «Mit der Bibliothek durchs Internet» waren wieder erfolgreicher - es nahmen 114 Personen teil (2018: 76). Die 13 (VJ 7) literarischen Lesungen der Erzählzeit - bei der Schaffhausen die Eröffnungsveranstaltung ausgerichtet - und der Buchwoche waren sehr gut besucht und zogen 1481 Interessierte an. In der Agnesenschütte zeigten wir wechselnde Bestände zu aktuellen Jubiläen und Ereignissen.

5. Organisatorische Anpassungen und Neuerungen

Das Jahr war geprägt durch die Etablierung der Organisationsstruktur mit den neuen Bereichen Digitale Bibliothek und Vermittlung. Dies zeigt sich auch bei den Neuerungen: Das Filmstreaming-Portal filmfreund ergänzt die Digitale Bibliothek, und die lange geplante Teilnahme am Portal e-rara.ch mit der Digitalisierung Alter Drucke konnte endlich realisiert werden. Dazu ging im Oktober des Berichtsjahrs die ganz neu konzipierte Website der Bibliothek online. Im Bereich Vermittlung kamen neue Formate für Schulen zur testweisen Anwendung, und erste Informationskompetenz-Angebote für die Oberstufe konnten durchgeführt werden.

6. Personelles

Im Berichtsjahr erfolgten keine Pensionierungen. Piet Heusser verliess die Bibliothek, die ehemalige Azubi Sarah Candolfi übernahm seine inhaltlich angepasste Stelle (60% Digitale Bibliothek). Lisa Brühlmann bestand die LAP erfolgreich. Die neue Lernende, Nena Hauenstein, begann ihre I+D-Ausbildung im August. Vier Interessierte absolvierten eine Schnupperlehre. Für die Re katalogisierung und Magazinarbeiten kamen zwei Zivis zum Einsatz, Alessio Bello und Mirko Zubler. Bei den Sonntagsaushilfen übernahm Simon Tzourbakis die Stelle von Patrik Isler.

Per 31. Dezember arbeiteten 24 Personen plus zwei Lernende in der Bibliothek. Dabei waren 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fixen Pensen in der Bibliothek angestellt (1025%) und fünf im Stundenlohn (ca. 35%). Hinzu kamen zwei geschützte Arbeitsplätze (17%) und eine Praktikumsstelle (60%). Nicht über die Kostenstelle laufen die zwei Lernenden (200%). Das entspricht einem VZÄ ohne Lernende von 11.4 (Vorjahr 11.9).